

Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen
dem Landesprüfungsamt I – Geschäftsbereich Köln
vorgelegt von

FABIAN C. MOSS

geboren am 12. August 1986 in Köln

**„Theorie der Tonfelder“ nach Simon
und „Neo-Riemannian Theory“:
Systematik, historische Bezüge und analytische Praxis
im Vergleich**

Köln, den 2. November 2012

Themensteller:

Prof. Dr. Hans Neuhoff, *Systematische Musikwissenschaft*

Hochschule für Musik und Tanz Köln

Fachbereich 5: Musikwissenschaft, Musikpädagogik, Kirchenmusik, Chorleitung

Inhaltsverzeichnis

0. Langsame Einleitung	4
I. Exposition: Grundbegriffe	8
1. Theorie der Tonfelder	9
1.1. Quintenreihe	9
1.2. Funktion	11
1.3. Konstrukt	14
2. Neo-Riemannian Theory	16
2.1. <i>Pitch classes</i> und <i>pitch class sets</i>	17
2.2. Gruppen und Gruppenwirkungen	19
2.3. Atonale Transformationen: Die T/I-Gruppe	20
2.4. Kontextuelle Transformationen: Die S/W-Gruppe	22
2.5. Repräsentationen: Graphen und Tonnetze	25
II. Durchführung: Diskussion	29
3. Theorie der Tonfelder	30
3.1. Aktueller Forschungsstand der TTF	30
3.2. Historische Einordnung der TTF	30
3.2.1. Lajos Bardós: Neomodalität	31
3.2.2. Zsolt Gárdonyi: Distanzprinzip	32
3.2.3. Ernő Lendvai: Achsensystem	33
3.3. Begriffsbestimmung und systematischer Anspruch	35
3.3.1. Begriff	35
3.3.2. System	36
3.4. Zusammenspiel und Wechselwirkungen	38
4. Neo-Riemannian Theory	43
4.1. Aktueller Forschungsstand der NRT	43
4.2. Historische Einordnung der NRT	44
4.2.1. Moritz Hauptmann: Dialektik des Dreiklangs	44
4.2.2. Arthur v. Oettingen: Dur-Moll-Dualismus	48
4.2.3. Hugo Riemann: Schritt-Wechsel-System	50
4.2.4. Mathematisierung	52
4.3. Der „überbestimmte“ Dreiklang	54

III. Reprise: Vergleich	57
5. Gegenüberstellung	58
5.1. Motivation, Kohärenz und Einheit des Werkes	58
5.2. Zugang und Vielschichtigkeit	59
5.3. Tonfelder und Untergruppen	60
5.4. Dur und Moll oder: Die Rolle der Terz	61
5.5. Darstellungen	62
IV. Coda	64
6. Fazit	64
Anhang	66
A. Mathematisches	66
A.1. Äquivalenzklassen	66
A.2. Modulare Arithmetik	66
A.3. Gruppentheorie	67
B. Transformationen (Tabellen und Grafiken)	68
B.1. Gruppentafeln von T/I und S/W	68
B.2. Übersicht aller Inversionen I_n	72
C. Verzeichnisse	74
Literaturverzeichnis	74
Abbildungsverzeichnis	78
Tabellenverzeichnis	79
Verzeichnis der Notenbeispiele	79
D. Eigenständigkeitserklärung	80

Der Satz: Daß die Mathematik bey der Musik nichts helffe, ist unrichtig, und bedarff einer guten Erläuterung. Die Mathesis ist ja in den meisten Wissenschaften [...] eine fleißige, arbeitsame Gehülffin, und nutzliche, unverdrossene vornehme Bedientinn. Sie ist eine weit um sich greifende Instrumental-Disciplin, und thut in der Harmonik, als einem Theil der Musik [...] fast solche Dienste, als etwa die Buchdruckerey in der allgemeinen Gelehrsamkeit.

(J. Mattheson: Der vollkommene Capellmeister, 1739)

0. Langsame Einleitung

In ihrer Einleitung zum zweiten Band des Handbuchs für Systematische Musikwissenschaft („Musiktheorie“) zeichnet Helga de la Motte-Haber unter dem Titel *Musiktheorien – Systeme mit begrenzter Reichweite* in groben Zügen eine Entwicklung in der Musiktheorie in den vergangenen zwei Jahrhunderte auf. Sie stellt fest, dass sich deren Blickwinkel mit der „Auflösung des dur-moll-tonalen Systems“ und der „Auflösung der Tonalität“ (Motte-Haber 2004, S. 13) nicht geweitet hat und begründet dies mit einem den vorherrschenden Theorien inhärenten „Konservativismus“ (ebd., S. 14):

„Theorien haben eine Tendenz, sich selbst zu erhalten, auch wenn sie Phänomene nicht oder nicht mehr angemessen beschreiben. Sie könnten jedoch an Gültigkeit gewinnen, wenn sie sich als Theorien mit begrenzter Reichweite verstünden und sowohl ihre Axiome als auch die Anwendungsfelder klar umrissen.“ (ebd.)

Zudem postuliert sie ein generell schwieriges Verhältnis von Theorie und Analyse, da erstere auf Generalisierbarkeit angelegt ist, während zweite „auf die Einzigartigkeit eines Werkes“ (ebd., S. 28) zielt. Thomas Noll bemerkt dazu, dass sich dies auch in den verschiedenen „Herangehensweisen der Mathematisierung“ (Noll 2004, S. 411) niederschlägt, die im Rahmen dieser Arbeit in Bezug auf die *Neo-Riemannian Theory* eine wichtige Rolle spielen. Zweifelsfrei kann die Mathematik „frei von aller metaphysische[n] Spekulation [...] für Formalisierung und Überschaubarkeit musikalischer Relationen gebraucht oder als kompositionstechnische Hilfe praktisch benutzt werden“ (Motte-Haber 2004, S. 16). Jedoch muss eine mathematische Musiktheorie Vorwürfen begegnen können, und zeigen, dass sie mehr ist als „bloßes Bilanzieren von Tonhöhenunterschieden“ (Noll 2004, S. 412).

Bei abstrakter mathematisch-musiktheoretischer Zielsetzung wird versucht, musikalisch relevante Phänomene mit mathematisch bedeutsamen zu korrelieren. Daraus muss erstens folgen, dass der Konnex zwischen musikalisch und mathematisch Wichtigem plausibel hergestellt werden kann. Und zweitens, dass das mathematische Bezugssystem überzeugend musikalisch anwendbar ist. Steht ein konkretes Werk im Mittelpunkt der Untersuchung, so bedeutet Mathematisierung, erst ein geeignetes Modell zu entwickeln. Die Einbettung in einen übergeordneten Rahmen ist dabei nicht in jedem Fall notwendig (ebd.).

Die beiden in dieser Arbeit vorgestellten Theorien wollen zwischen diesen Ebenen vermitteln. Sie gehen ‚neue‘ musikalische Erscheinungen selbstsicher an, ohne das Bewusstsein ihrer Begrenztheit und damit ihre Offenheit zu verlieren. Die angedeutete Schwierigkeit der Musiktheorie mit neuerer Musik bezieht sich dabei nicht in erster Linie auf „Neue Musik“, sondern greift bereits dort um sich, wo es bisweilen schwerfällt, das musikalische Geschehen auf eine Tonika zu beziehen.

Was Carl Dahlhaus unter dem Stichwort „Emanzipation der Dissonanz“ (Dahlhaus 1978) subsummiert, scheint den Endpunkt einer Entwicklung zu markieren, in der das Schaffen Richard Wagners eine wichtige Station ist. Die Akkordfolge Des-Dur – a-Moll – Des-Dur in Notenbsp. 1 aus der letzten Szene des *Parsifal* stellt beispielsweise eine Situation dar, in der sich das musikalische Geschehen nicht mehr sinnvoll mit Begrifflichkeiten der Funktionstheorie beschreiben lässt¹. Nicht außer Acht zu lassen ist dabei auch die dramaturgische Situation, in der diese Klänge gegenübergestellt werden: Es ist das Ende des „Bühnenweihfestspiels“. Nach dem finalen „Erlösung dem Erlöser!“ des ganzen Chores bricht Kundry genau an dieser Stelle „entseelt“ zusammen. Es ist ein Moment, in dem sich der Schrecken des Todes und die Freude der Erlösung begegnen. Genau diese semantische Diskrepanz scheint tonal ausgedrückt zu sein.

In dieser Arbeit werden zwei Konzeptionen vorgestellt, die für sich in Anspruch nehmen, Musik aus dem vage umschriebenen Zeitraum der ‚Musik des 19. Jahrhunderts‘ theoretisch angemessen zu erfassen: die *Theorie der Tonfelder* nach Albert Simon und die *Neo-Riemannian Theory*. Sie

¹A-Moll könnte als Gegenklang der Obermediante von Des-Dur gesehen werden, was jedoch eine sehr weite harmonische Verwandtschaft beschriebe, die der Nähe der beiden Klänge an dieser Stelle nicht gerecht würde. Schon Hugo Riemann musste schon feststellen, dass „[d]er *alte Begriff der Tonart* in der Bedeutung der *leitertreuen Harmonik* [...] durch die »alterierten Accorde« längst wankend geworden [ist]“ (Riemann 1880, S. 67).

(Kundry sinkt, mit dem Blick zu ihm auf, langsam vor Parsifal entseelt zu Boden. Amfortas und Gurnemanz huldigen knieend Parsifal, welcher den Gral segnend über die anbetende Ritterschaft schwingt.)

Notenbeispiel 1: R. Wagner: *Parsifal* WWV 111, Schluss.

beziehen sich beide vorwiegend auf das früh- bis spätmantische Repertoire², es gibt aber auch vereinzelte Beispiele, die diesen Rahmen in beide Richtungen erweitern³. Durch diese Überlappung der Interessensgebiete bietet sich ein Vergleich der beiden Theorien an. Die Verbindung zwischen der *Theorie der Tonfelder* und der *Neo-Riemannian Theory* wird hier aber nicht zum ersten Mal hergestellt. Michael Polth spricht die Ähnlichkeiten von Simons Tonfelder-Theorie mit anderen Theorieansätzen an (Polth 2006, S. 169) und erwähnt in diesem Zusammenhang sogar ausdrücklich die *Neo-Riemannian Theory*, ohne jedoch weiter auf deren Beziehung zu Simons Tonfeldern einzugehen. Dieser Ansatz soll im Folgenden vertieft und fortgeführt werden.

Aufbau Die vorliegende Arbeit ist in Analogie zur Sonatenhauptsatzform strukturiert. Nach der „Langsamen Einleitung“ werden in der „Exposition“ (Abschnitt I) zunächst die Grundbegriffe der *Theorie der Tonfelder* und der *Neo-Riemannian Theory* eingeführt. Die Herangehensweise ist hier eher phänomenologisch und beschreibend. Anhand von Beispielen wird der jeweilige Sachverhalt beleuchtet, wobei fast ausschließlich eigene und nicht bereits veröffentlichte Beispiele (etwa Schubert, Wagner oder Bartók) verwendet werden. In der „Durchführung“ (Abschnitt II) werden beide Theorien historisch hergeleitet sowie das theoretische Fundament beleuchtet. In der „Reprise“ (Abschnitt III) schließlich werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinsichtlich einiger Leitaspekte herausgearbeitet. Diese Arbeit schließt mit einem Fazit als „Coda“ (Abschnitt IV). In den Anhängen werden zum einen mathematische Definitionen wiedergegeben, die für das Verständnis der Arbeit nicht zwingend notwendig sind, der Vollständigkeit halber jedoch abgedruckt wurden (Anhang A). Zum anderen finden sich dort ausführliche Tabellen und

²Vgl. den Titel von Bernhard Haas' Publikation: *Die neue Tonalität von Schubert bis Webern*.

³Dies geschieht etwa in Analysen von Gesualdo (Cohn 2004) und Stockhausen (Polth 2011b).

Grafiken, die den Lesefluss unnötig behindert hätten (Anhang B). Es genügt aber, die an den entsprechenden Stellen angegebenen Beispiele nachzuvollziehen. Die Verzeichnisse über die verwendete Literatur, die abgedruckten Abbildungen und Notenbeispiele finden sich in Anhang C.

Notation Um mögliche Verwechslungen zu vermeiden, sind Fußnotenziffern stets serifenlos⁴ angegeben, während Potenzen bei Rechnungen und Formeln (z.B. die 2 in: $i^2 = -1$) mit Serifen notiert sind. Akkorde werden in der deutschen Bezeichnung wieder gegeben (Es-Dur, fis-Moll etc.), auch wenn die Darstellung in den Quellen teilweise stark differiert. Einzelne Töne werden hingegen mit kursiven Kleinbuchstaben (*c, d, e, ...*) bezeichnet. Ist von „Dreiklängen“ oder „Akkorden“ die Rede, sind immer Dur- oder Molldreiklänge gemeint, sofern es nicht explizit anders angegeben ist. Direkte oder indirekte Verweise werden stets mit Nachnamen und Jahreszahl (ggf. Seitenzahlen) im Fließtext angegeben. Die vollständigen bibliographischen Angaben finden sich im Literaturverzeichnis.

⁴Dies ist eine Fußnote.

Teil I.

Exposition:

Grundbegriffe

Heutzutage will freilich niemand mehr etwas von Exposition wissen; die Wirkung, die man sonst im dritten Akt erwartete, will man jetzt schon in der ersten Szene haben, und man bedenkt nicht, daß es mit der Poesie wie mit dem Seefahren ist, wo man erst vom Ufer stoßen und erst auf einer gewissen Höhe sein muß, bevor man mit vollen Segeln gehen kann.

(J. W. v. Goethe in: Eckermann-Gespräche, 1831)

1. Theorie der Tonfelder

Im Jahre 2004 erschien Bernhard Haas' Buch *Die neue Tonalität von Schubert bis Webern: Hören und Analysieren nach Albert Simon*, in der die Theorie der Tonfelder (TTF) erstmals dem deutschen Publikum zugänglich gemacht wurde. Der ungarische Dirigent und Musiktheoretiker Albert Simon (1926-2000) entwickelte sie aufgrund umfangreicher Analysen, vor allem von Bartóks Werken. Beim Lesen von Haas' Buch ist es nicht immer leicht, zwischen Simons Gedanken und Haas' Wiedergabe bzw. Interpretation zu unterscheiden. Man ist gezwungen, dem Autor zu vertrauen, dass er „Albert Simons mündliche Unterweisung inhaltlich und terminologisch“ (Haas 2004, S. 10) so genau wie möglich wiedergibt.

Die Chromatik in ihrer Gesamtheit erscheint nach Haas nie ungegliedert, sondern stets in einer organisierten Form, z.B. in kleineren Tonfeldern oder Intervallen (ebd., S. 25). Die Schönbergsche Dodekaphonie, die alle chromatischen Töne allein durch vorgegebene Reihen strukturiert, fällt somit nicht mehr in die Zeit, die sich mit Simonschen Begriffen erfassen lässt. Tonfelder sind hier tonalen Zusammenhang stiftende Ausschnitte aus der chromatischen Tonleiter. Die enharmonische Verwechslung von Tönen wird hierbei immer vorausgesetzt (ebd., S. 11). Albert Simon unterscheidet drei verschiedene Tonfeldtypen⁵: *Quintenreihe*, *Funktion* und *Konstrukt*.

1.1. Quintenreihe

Unter einer *Quintenreihe* versteht Simon eine konsekutive Folge von zwei bis acht Quinten (also drei bis neun in Quinten geordnete Töne). Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Namen, Anzahl der Quinten (Q), Anzahl der Töne (T), das Grenzintervall der Reihe⁶ sowie die ästhetische Qualität, die Simon dem jeweiligen Quinttonfeld beimisst.

⁵Die Begrifflichkeiten sind bei Haas/Simon nicht immer eindeutig. Mit dem Begriff „Tonfeld“ können sowohl Quintenreihe, Konstrukt und Funktion gemeint sein als auch mehrere Erscheinungen derselben, also z.B. verschiedene Quintenreihen. Aus diesem Grund verwende ich den Begriff „Tonfeldtypen“, um deutlich zu machen, dass es um Quintenreihe, Funktion und Konstrukt geht.

⁶Mit „Grenzintervall“ ist das Intervall zwischen dem ersten und letzten Ton einer Quintenreihe gemeint, wobei das jeweilige Komplementärintervall (ggf. enharmonisch verwechselt) immer eingeschlossen ist. Die kursiv gedruckten Quintenmengen gehören an sich nicht zu den Simonschen Tonfeldern, sind aber hier der Vollständigkeit halber aufgeführt.

Name	Q	T	Grenzintervall	Qualität
<i>Monoton</i>	0	1	Prim	–
<i>Diton</i>	1	2	reine Quinte	–
Triton	2	3	große Sekunde	stabil
Tetraton	3	4	kleine Terz	fließend
Pentaton	4	5	große Terz	geschlossen
Hexaton	5	6	kleine Sekunde	<i>keine Angabe</i>
Heptaton	6	7	Tritonus	vollständig
Oktaton	7	8	chromatischer Halbton	sehr stabil
Enneaton	8	9	verminderte Quarte	ausfransend
<i>Dekaton</i>	9	10	übermäßige Sekunde	–
<i>Hendekaton</i>	10	11	verminderte Terz	–
<i>Dodekaton</i>	11	12	übermäßige Terz	–

Tabelle 1: Quintenreihen nach Albert Simon.

Es ist erkennbar, dass sich die Grenzintervalle (enharmonisch verwechselt) am Tritonus spiegeln. Ein fiktives *Tridekaton* brächte als Grenzintervall die übermäßige Septime, enharmonisch äquivalent zur Oktave und damit symmetrisch zur Prime. Da jedes dieser Quinttonfelder in zwölf Transpositionen vorkommen kann, benennt man sie zur Unterscheidung nach ihrem quintig tiefsten und höchsten Ton, z.B. „Triton *f* bis *g*“ (*f–c–g*), „Hexaton *a* bis *cis*“ (*a–e–h–fis–cis*) usw. Die Liste der Simonschen Quintenreihen beinhaltet einige prominente Vertreter: Das Pentaton bildet das Tonmaterial einer pentatonischen Leiter, das Heptaton dasjenige einer diatonischen. Das Triton als Menge der Funktionsgrundtöne von Subdominante-Dominante-Tonika kann aufgefasst werden. Das Tetraton ergänzt dazu noch die jeweiligen Quinttöne⁷ (Haas 2004, S. 19). Nach Simons Theorie vermögen jedoch auch die anderen Quintenreihen musikalischen Zusammenhang zu stiften. Simon schließt allerdings *eine* Quinte als Intervall ebenso aus wie ihr Komplement, jenes Tonfeld, das aus neun Quinten (also zehn Tönen) besteht – das Dekaton.

Hexaton *f* bis *e* (s. Abb. 2) bilden. Das Pentaton in der rechten Hand ist unabhängig von den wellenförmigen Tritonen der linken Hand. Diese Quintenreihen sind diskjunkt, weisen also keine gemeinsamen Töne auf, konstituieren aber zusammen das Hendekaton *ges* bis *e*, welches allerdings den Rahmen der Simonschen Quintenreihen sprengt, in dem ja das Enneaton die größte Quintenreihe ist.

Notenbeispiel 2: B. Bartók: *Kahnfahrt*, T. 1–5.

Der einzige noch fehlende Ton zur Komplettierung der Chromatik ist das *h*, das erst in T. 16 erklingt, und zwar exakt an jener Stelle, an der die ‚Wellen‘ der linken Hand höher schlagen. Statt bloß aus zwei Tritonen besteht die Begleitfigur nun aus allen zwölf möglichen Tritonen. Bartók vervollständigt die Chromatik so auf doppelte Weise, durch das Einführen des Tons *h* und die Präsentation aller zwölf Tritone. Der gesamte Rest dieses kurzen Stückes (nur 47 T.) lässt sich als aus Quintenreihen zusammen gesetzt analysieren.

Abbildung 2: B. Bartók: *Kahnfahrt*, Übersicht der beteiligten Quintenreihen.

1.2. Funktion

Eine *Funktion* besteht aus vier Quinten im Kleinterzabstand (s. Abb. 3, oben). Ihr gesamtes Tonmaterial bildet eine Halbton-Ganztonleiter. Andere Anordnungsmöglichkeiten der Töne sind zwei um einen Halbton versetzte verminderte Septakkorde oder um eine kleine Terz versetzte kleine oder große Sekunden (ebd., S. 11f). Simon unterscheidet bei einer Funktion zwischen Grund- und Quinttönen. Die vier Grundtöne einer Funktion sind einander „äquivalent“ (ebd., S. 12); ebenso sind es die

vier Quintttöne, auch wenn Haas *einem* Grundton zugesteht, das jeweilige Stück „an einen bestimmten Punkt des absoluten Tonraums“ (Haas 2004, S. 14) anzubringen. Dieser eine Grundton steht im Zentrum der jeweiligen Funktion, während die Grundtöne eine kleine Terz darüber bzw. darunter dessen rechte bzw. linke Seite darstellen. Der Grundton, der einen Tritonus von diesem Grundton entfernt ist, kann als dessen „Rückseite“ (ebd.) bezeichnet werden. Aus dem Tonmaterial einer Funktion lassen sich je vier Dur- und Mollakkorde bilden, die eine Kette von variant- und parallelverwandten Klängen bilden⁸. Es zeigt sich, dass die Durterz dabei jeweils durch einen Quintton gebildet wird, wohingegen die Mollterz aus einem Grundton besteht (Abb. 3, unten).

Abbildung 3: Funktion in Quinten, als Skala und akkordisch geordnet. Grund- und Quintttöne sind grafisch unterschieden.

Die drei möglichen Transpositionen einer Funktion nennt Simon „Tonika“, „Dominante“ und „Subdominante“ (oder „Tonika-“, „Dominant-“ bzw. „Subdominantfunktion“). Sie umfassen alle 24 Dur- und Molldreiklänge. Jeder Dreiklang kann somit in einem gegebenen musikalischen Kontext genau einer Funktion zugeordnet werden. Die Tonika liegt eine Quinte über der Subdominante und eine Quinte unter der Dominante. Dies bedeutet, dass die Grundtöne der Tonika zugleich die Quintttöne der Subdominante sind, während die Quintttöne der Tonika die Grundtöne der Dominante bilden. Der Kreis schließt sich, da die Quintttöne der Dominante genau die Grundtöne der Subdominante sind (Abb. 4). Jeder Ton erscheint somit einmal als Grund- und einmal als Quintton, so dass die „Möglichkeit von Doppeldeutigkeit und gedoppelter Bestimmtheit“ (ebd., S. 15) gegeben ist.

Durch Konstatierung der drei Funktionen gibt es nur zwei mögliche Arten der Fortschreitung: *authentisch* (fallende Quintrichtung: T → S, S → D, D → T) und *plagal* (steigende Quintrichtung: T → D, D → S, S → T). Haas weist der authentischen Bewegung den Vorrang zu. Sie sei „kraftvoll“ und beschreibe „gleichsam das Vorwärtsgehen in der Musik“

⁸In Abb. 3 wird die Variantverwandtschaft mit *P* (englisch: *parallel*) und die Parallelverwandtschaft mit *R* (englisch: *relative*) abgekürzt. Dies geschieht im Hinblick auf die folgenden Kapitel.

„neo-riemannscher“ Autor, nennt dies einen „Hexatonischen Pol“ (englisch: *hexatonic pole*). Der Begriff wird in dieser Arbeit übernommen, da bei Haas ein prägnanter Ausdruck fehlt. Die musikalische Wirkung dieser Pole ist sehr stark. Michael Polth beschreibt sie in seiner Rezension von Simons Schrift im Vergleich zur „Äquivalenzwirkung“ der Funktion als „eher kontrastiv“ (Polth 2006, S. 174). Haas schreibt dazu: „Im Konstrukt finden sich Töne, die traditionell sehr verschiedenen Sphären angehören, in engster Verbindung und gleichsam hermetisch gegen die anderen Töne abgeriegelt“ (Haas 2004, S. 31). Abb. 7 zeigt, wie sich je zwei Konstrukte zum Zwölftonfeld ergänzen. Späteren Kapiteln vorgreifend sind hier schon die Tonnamen durch numerische Werte ersetzt ($c = 0$, $cis = 1$, $d = 2$ usw.).

Abbildung 7: Ergänzung der Konstrukte zum Zwölftonfeld.

Beispiel: Anton Bruckner, *Locus iste*, WAB 23 In Anton Bruckners Motette *Locus iste* für 4-stimmigen Chor a-capella erscheinen bei „irreprehensibilis est“ (T. 22–25) die beiden sich zum Zwölftonfeld ergänzenden Konstrukte Ib und Ia. Sie bilden hexatonische Pole in der Form H-Dur – g-Moll | A-Dur – f-Moll, wobei die Quartvorhalte von H- bzw. A-Dur jeweils nicht zum Konstrukt gehören und sozusagen als Bindeglieder fungieren. Es entsteht in der Stimmführung der drei Oberstimmen eine Grundstellung-Sextakkord-Kette. Die Verwendung der beiden sich komplementär ergänzenden Konstrukte legt eine Ausdeutung des „irreprehensibilis“ (deutsch: untadelig) als Hypothese nahe. Würde man die Sequenz nach gleichem Muster fortsetzen, ergäbe sich G-Dur – es-Moll | F-Dur – cis-Moll | Es-Dur – h-Moll | Cis-Dur – a-Moll. Die absolut gleichförmige Stimmführung an dieser Stelle führt rückblickend dazu, das c des Tenors in T. 21, mit dem die zyklische Sequenz beginnt, als Terz von a-Moll zu deuten, das dem H-Dur vorangehen müsste. Dies wird unterstützt

durch die Tatsache, dass sich a-Moll gut an den vorherigen Halbschluss in H-Dur anschließt (Notenbsp. 5).

Notenspiel 5: A. Bruckner: *Locus iste*, T. 21–29.

Beispiel: Ralph Vaughan Williams: *A Sea Symphony* Ralph Vaughan Williams' *A Sea Symphony* in D-Dur bietet gleich zu Beginn die volle Wirkung eines Konstrukts auf: Eröffnet wird die Sinfonie durch einen in markantem Rhythmus geschmetterten b-Moll-Akkord in den Hörnern und Trompeten, auf den der Chor mit dem Ausruf „Behold, the Sea itself“ antwortet. Auf „Sea“ bricht das gesamte Orchester los und zelebriert den nun erklingenden D-Dur-Akkord (Notenbsp. 6). Hier wird deutlich, dass erst der vorangegangene b-Moll-Akkord den folgenden D-Dur-Akkord so erstrahlen lässt. Während bei Bruckner die Konstruktwirkung zur lokalen Textausdeutung beiträgt, ist sie bei Vaughan Williams durchaus motivisch zu verstehen. Der zweite Satz beginnt ebenfalls mit einem Konstrukt, dem hexatonischen Pol c-Moll – E-Dur, wobei der Satz in e-Moll steht. Auch hier ist der hexatonische Pol eine Art Prolog, bevor der Satz eigentlich beginnt.

The image shows a musical score for the beginning of 'A Sea Symphony'. It is marked 'Andante maestoso. ♩=59'. The top staff is for the vocal line, starting with the lyrics 'ff Be - hold, the Sea'. The bottom staves are for the piano accompaniment, featuring a prominent triplet of chords in the left hand and a rhythmic pattern in the right hand. The piano part is marked 'ff brillante'.

Notenspiel 6: R. Vaughan-Williams: *A Sea Symphony*, T. 1–4.

2. Neo-Riemannian Theory

Die *Neo-Riemannian Theory* (NRT) zieht zur Analyse (post-)tonaler Musik mathematische Konzepte wie modulare Arithmetik, Transformationen und Gruppentheorie heran. Aus den von verschiedenen Autoren

oft unabhängig voneinander entwickelten Analyseansätzen resultiert die Tatsache, dass es keine einheitliche Terminologie oder Darstellungsweise gibt und deshalb manchmal auch im Plural von *Neo-Riemannian Theories* die Rede ist. Den Versuch einer Zusammenschau machen Edward Gollin und Alexander Rehding im *The Oxford Handbook of Neo-Riemannian Theories* (2011). Angesichts dieser Pluralität wirken die mathematischen Konzepte als Einheit stiftende Werkzeuge, so dass unterschiedliche Ausdrucksweisen häufig bloß persönliche Schwerpunktsetzungen einzelner Autoren sind, die im Kern das Gleiche meinen.

Gollin (2005) zeichnet drei charakteristische Züge der NRT nach:

1. Dreiklangsbeziehungen werden als Transformationen interpretiert, die formal den Elementen einer (mathematischen) Gruppe (s. Kap. 2.2) entsprechen.
2. Es gibt eine Bevorzugung derjenigen Transformationen, die zugleich eine minimale Bewegung der an den Akkorden beteiligten Töne erfordern und zugleich eine maximale Anzahl gemeinsamer Akkordtöne aufweisen.
3. Diese Beziehungen zueinander werden graphisch als formale Graphen oder Netze dargestellt.

Diesen drei Punkten wird in den folgenden Kapiteln nachgegangen. Da der Großteil der NRT-Autoren aus den USA kommt, werden englische Begriffe verwendet, die sich vom deutschen Sprachgebrauch unterscheiden: *relative* (*R*) ist die Parallele, *parallel* (*P*) hingegen die Variante und *leading-tone exchange* (*L*) meint den Gegenklang (s. Kap. 2.4). Im Folgenden werden diese Bezeichnungen beibehalten. Zunächst werden die Konzepte der *pitch classes* und der Gruppen vorgestellt und sodann der Unterschied zwischen atonalen und kontextuellen Transformationen verdeutlicht. Daran schließt sich eine Aufzählung möglicher grafischer Darstellungen von Analysen der NRT an.

2.1. *Pitch classes* und *pitch class sets*

Tonhöhen (engl. *pitch*s) werden häufig nicht durch Buchstaben, sondern numerisch bezeichnet. So lassen sich strukturelle Zusammenhänge leichter erkennen und verborgene Symmetrien aufdecken. Für gewöhnlich

werden alle enharmonisch bzw. oktaväquivalenten Töne zu zwölf Äquivalenzklassen¹⁰, so genannten *pitch classes* zusammen gefasst und durch die Zahlen $\{0, 1, 2, 3, \dots, 11\} = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{12}$ repräsentiert, wobei $c = 0$, $cis/des = 1$, $d = 2$ usw. (s. Abb. 8). Auf diese Art und Weise werden Töne zu mathematischen Objekten, mit denen mathematisch operiert werden kann. Durch das Bilden der Äquivalenzklassen ist sichergestellt, dass der Tonraum der Oktave nicht verlassen wird. Mathematisch wird dazu modulare Arithmetik¹¹ benutzt, in der die Oktavlagen herausgekürzt werden. Ein Intervall (genauer: eine *interval class*) ist dann die Differenz zweier *pitch classes* modulo 12. Es kann problematisch sein, dass *pitch classes* und *interval classes* beide mit numerischen Werten ausgedrückt werden. So ist z.B. der Wert der kleinen Sexte (acht Halbtönschritte) gleich 8, aber 8 ist auch der Wert für *as*. Je nach Kontext muss also deutlich gemacht werden, ob es sich um Ton- oder Intervallklassen handelt. Mehrere Töne, z.B. Cluster, Skalen oder Akkorde, sind dann Mengen solcher Tonklassen (*pitch class sets*) und werden mit Klammern zusammengefasst: $\{0,4,7\}$ entspricht dem C-Dur-Dreiklang¹², wobei die Reihenfolge der *pitch classes* hier keine Rolle spielt und auch nicht festgelegt ist, ob die Töne sukzessive oder simultan erklingen.

Abbildung 8: Chromatischer Pitch-Class-Zirkel.

Beispiele:

¹⁰S. Anhang A.1.

¹¹S. Anhang A.2.

¹²Der Gebrauch runder, eckiger oder geschweifter Klammern wird in der Literatur nicht einheitlich gehandhabt. In dieser Arbeit werden für *pitch class sets* stets geschweifte Klammern $\{\}$ verwendet.

- $e + \text{kleine Septime} = 4 + 10 = 14 \equiv 2 \pmod{12} = d$
- $f - \text{kleine Sexte} = 5 - 8 = -3 \equiv 9 \pmod{12} = a$
- $\{d, fis, a\} + \text{Quarte} = \{2 + 5, 6 + 5, 9 + 5\} \equiv \{7, 11, 2\} \pmod{12} = \{g, h, d\}$

2.2. Gruppen und Gruppenwirkungen

Das zentrale mathematische Konzept, das in der NRT zum Tragen kommt, ist das der *Gruppe*. Die mathematische Gruppentheorie befasst sich mit der abstrakten Untersuchung von Symmetrien, was eine musikalische Anwendung nahe legt. Eine Gruppe besteht aus einer Menge G und einer binären Verknüpfung $*$. Man schreibt $(G, *)$ oder einfach nur G , wenn sich die Verknüpfung aus dem Kontext erschließt. Enthält die zugrundeliegende Menge M endlich viele Elemente, so spricht man von einer endlichen Gruppe. Folgende Bedingungen gelten für Gruppen¹³:

- G muss *abgeschlossen* sein, was bedeutet, dass die Verknüpfung zweier Elemente g_i und g_j aus G wiederum in G enthalten sein muss.
- Es muss ein *neutrales Element* e in G existieren, das, wenn man es per $*$ mit einem beliebigen anderen Element g aus G verknüpft, dieses unverändert lässt.
- Es muss zu jedem Element g in G ein *inverses Element* g^{-1} geben. Wenn man diese beiden per $*$ miteinander verknüpft, muss sich das neutrale Element e ergeben.
- Das *Assoziativgesetz* muss für die Verknüpfung $*$ gelten.

Gilt zudem das Kommutativgesetz, so spricht man von einer *kommutativen* oder *abelschen Gruppe*¹⁴. Eine *Untergruppe* von $(G, *)$ ist eine Teilmenge $H \subseteq G$, die mit der Verknüpfung $*$ wieder eine Gruppe ist.

Ein weiteres wichtiges Konzept ist das der *Gruppenwirkung*. Verknüpft man die Elemente einer Gruppe G mit Elementen einer beliebigen Menge M , so *wirkt* G auf M . Eine Gruppenwirkung heißt *einfach transitiv*, wenn es zu je zwei Elementen m_1 und m_2 aus M ein g aus G gibt, so dass

¹³S. Anhang A.3.

¹⁴Benannt nach dem norwegischen Mathematiker Niels Henrik Abel.

$$g \cdot m_1 = m_2.$$

Beispiel: Die Menge der *pitch classes* \mathbb{Z}_{12} ist zusammen mit der Verknüpfung $+$ (Addition) eine Gruppe, die als Gruppentafel (Tab. 2) dargestellt werden kann. Sie ist abgeschlossen, da sich in der Tabelle keine Zahl findet, die nicht in \mathbb{Z}_{12} liegt; das neutrale Element ist die 0; das Inverse zu einer *pitch class* (dies ist das Komplementärintervall zur Oktave) findet sich am Kopf der Zeile, in der die 0 steht¹⁵; das Assoziativgesetz gilt, da für je beliebige Zahlen $a, b, c \in \mathbb{Z}_{12}$ gilt: $(a + b) + c = a + (b + c)$. Es ist sogar eine abelsche Gruppe, da gilt $a + b = b + a$. Die Symmetrie der Tabelle 2 zugrundeliegenden Gruppenstruktur ist augenfällig.

$(\mathbb{Z}_{12}, +)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5
7	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tabelle 2: Gruppentafel von $(\mathbb{Z}_{12}, +)$; die Zahlen repräsentieren *pitch classes*.

2.3. Atonale Transformationen: Die T/I-Gruppe

Die beiden elementarsten Transformationen, die auf *pitch class sets* angewandt werden können, sind *Transposition* und *Inversion*. Da die Transformationsvorschriften von vornherein festgelegt sind und keine Rücksicht auf die zu transformierende Menge nehmen, werden sie *atonale Transformationen* genannt. Durch die *Transposition* T_n wird eine *pitch class* x um n Halbtöne nach oben transponiert bzw. nach unten, falls n negativ ist. Als Formel:

$$T_n(x) = x + n \pmod{12}.$$

¹⁵So ist z.B. das Inverse zur 4 die 8, da $4 + 8 = 12 \equiv 0 \pmod{12}$.

Auf *pitch class sets*, z.B. $\{x_1, x_2, x_3\}$, wird T_n komponentenweise angewandt:

$$T_n(\{x_1, x_2, x_3\}) = \{x_1 + n, x_2 + n, x_3 + n\} \pmod{12}.$$

Man kann sich die Transposition T_n als Rotation von Abb. 8 um n Schritte im Uhrzeigersinn vorstellen bzw. gegen den Uhrzeigersinn, falls n negativ ist, wenn also nach unten transponiert wird. Die *Inversion* spiegelt eine Tonmenge an einer festen Achse und kann ebenso wie die Transposition sowohl auf einzelne Töne als auch auf Akkorde oder Cluster angewandt werden:

$$I_m(x) = T_m(-x) = -x + m \pmod{12}.$$

Die Verbindung zwischen einem Akkord und seiner Inversion ist eine rein geometrische¹⁶, obwohl natürlich auch funktionale Akkordverbindungen entstehen können. Z.B. ist $I_0(\text{C-Dur}) = \{0, 8, 5\} = \text{f-Moll}$ (Abb. 9, links), aber I_0 bildet nicht immer die Dominante auf die Molltonika ab, wie ein einfaches Gegenbeispiel zeigt: $I_0(\text{D-Dur}) = \{10, 6, 3\} = \text{es-Moll}$ (Abb. 9, rechts). I_0 spiegelt immer an der *pitch class* $0=c$.

Abbildung 9: Ein Beispiel für Inversionen: $I_0(\text{C-Dur})$ und $I_0(\text{D-Dur})$ werden beide an $0 = c$ gespiegelt.

Die beiden Operationen T_n und I_m können mittels der folgenden Regeln kombiniert werden:

$$T_n \circ T_m = T_{n+m} \pmod{12}$$

$$T_n \circ I_m = I_{n+m} \pmod{12}$$

$$I_n \circ T_m = I_{n-m} \pmod{12}$$

$$I_n \circ I_m = T_{n-m} \pmod{12}.$$

Eine derartige Verknüpfung wird als *Komposition von Funktionen*¹⁷ bezeichnet. Man liest hierbei von rechts nach links (mathematisch: von

¹⁶Ein Überblick über grafische Darstellungen aller zwölf Inversionen findet sich in Anhang B.2 (S. 72f).

¹⁷Es sind mathematischen Funktionen gemeint, ohne Bezug zur musikalischen Funktionstheorie.

innen nach außen). Es ist nämlich nicht ohne Bedeutung, in welcher Reihenfolge die Operationen ausgeführt werden, da im Allgemeinen $T_n \circ I_m$ nicht dasselbe ist wie $I_m \circ T_n$ ¹⁸. Mit anderen Worten: Die Inversion einer Transposition ist nicht notwendigerweise gleich der Transposition einer Inversion. Die Menge aller Transpositionen und Inversionen $\{T_0, T_1, \dots, T_{11}, I_0, I_1, \dots, I_{11}\}$ mit der Komposition von Funktionen \circ als Verknüpfung bilden eine Gruppe. Man nennt diese Gruppe die T/I -Gruppe oder kurz T/I ¹⁹. Es sei noch einmal hervorgehoben, dass die Elemente von T/I *nicht* die 24 Dur- und Molldreiklänge sind, sondern die 24 atonalen Transformationen (zwölf Transpositionen und zwölf Inversionen) mit denen man, von einem beliebigen Dur- oder Molldreiklang ausgehend, sämtliche andere erzeugen kann.

2.4. Kontextuelle Transformationen: Die S/W-Gruppe

Den atonalen Transformationen stehen die so genannten *kontextuellen* gegenüber, die sich auf den Kontext des Akkordgeschlechtes (Dur oder Moll) beziehen und je nach diesem unterschiedlich transformieren. Sie heißen *Schritt* und *Wechsel* und gehen zurück auf Hugo Riemanns System der „Harmonieschritte“ (Riemann 1880). Das duale Verständnis des Verhältnisses von Dur und Moll wirkt sich auch auf die Dreiklangsbeziehungen aus, die durch ein System von Schritten und Wechseln gegeben sind, das von NRT-Autoren aufgegriffen und in eine moderne Notation gebracht wurde. Ein *Schritt* S_j verschiebt einen Durakkord um j Halbtöne nach oben und einen Mollakkord um j Halbtöne nach unten. Für Durakkorde sind also Schritte und Transpositionen identisch.

$$\begin{aligned} S_j(\text{X-Dur}) &= S_j\{x_1, x_2, x_3\} = \{x_1 + j, x_2 + j, x_3 + j\} \\ S_j(\text{Y-Moll}) &= S_j\{y_1, y_2, y_3\} = \{y_1 - j, y_2 - j, y_3 - j\}. \end{aligned}$$

Der *Wechsel* W_0 spiegelt einen Dreiklang an seinem Hauptton, also einen Durdreiklang an seinem Grundton und einen Molldreiklang an seiner Quinte. Die übrigen Wechsel W_j können als Komposition von W_0 und einem Schritt S_j aufgefasst werden. Die Regeln entsprechen denen der

¹⁸Wie bei der Multiplikation lässt man dabei häufig das Verknüpfungszeichen weg und schreibt $T_n I_m$ für $T_n \circ I_m$.

¹⁹Die Gruppentafel von T/I befindet sich in Anhang B.1.

atonalen Transformationen:

$$\begin{aligned} S_j S_k &= S_{j+k} \pmod{12} \\ S_j W_k &= W_{j+k} \pmod{12} \\ W_k S_j &= W_{k-j} \pmod{12} \\ W_j W_k &= S_{j-k} \pmod{12}. \end{aligned}$$

Die zwölf Schritte und zwölf Wechsel, also die 24 kontextuellen Transformationen $\{S_0, S_1, \dots, S_{11}, W_0, W_1, \dots, W_{11}\}$, bilden zusammen mit der Komposition von Funktionen \circ als Verknüpfung die S/W -Gruppe oder kurz S/W^{20} . Die Gruppe ist *einfach transitiv*. Das bedeutet, dass es für je zwei Dur- oder Molldreiklänge genau eine Transformation aus S/W gibt, um den einen in den anderen zu überführen. Der direkte Vergleich der Inversionen und Schritte in den Tabellen 8 und 10 in Anhang B (S. 68 und 70) zeigt den Unterschied der Wirkungen von T/I und S/W auf die Menge der 24 Dur- und Molldreiklänge.

Unter den kontextuellen Transformationen sind einige besonders hervorgehoben: W_4 , W_7 und W_{11} zeichnen sich dadurch aus, dass sich bloß ein Akkordton ändert und dass sie auch bestimmte (musikalisch) funktionale Verbindungen herstellen. Diese sind Parallele (englisch: *relative*) $W_4 := R$, Variante (englisch: *parallel*) $W_7 := P$ und Gegenklang (englisch: *leading-tone exchange*) $W_{11} := L$. Aufgrund der minimalen Stimmführung (jeweils nur eine Note) spricht man hierbei von „sparsamer Stimmführung“ (englisch: *parsimonious voice-leading*).

Die mathematische Beschreibung der Wirkungen von P , L und R auf einen beliebigen Dreiklang $X = (x_1, x_2, x_3)$ lautet:

$$\begin{aligned} P(x_1, x_2, x_3) &= I_{x_1+x_3}(x_1, x_2, x_3) = \{x_3, -x_2 + x_1 + x_3, x_1\} \\ L(x_1, x_2, x_3) &= I_{x_2+x_3}(x_1, x_2, x_3) = \{-x_1 + x_2 + x_3, x_3, x_2\} \\ R(x_1, x_2, x_3) &= I_{x_1+x_2}(x_1, x_2, x_3) = \{x_2, x_1, -x_3 + x_1 + x_2\}. \end{aligned}$$

An den Indizes der Inversionen kann jeweils abgelesen werden, welche Töne gewechselt werden (siehe Striche und Pfeile in Abb. 10): Bei P sind es Grundton und Quinte (x_1 und x_3), bei L Terz und Quinte (x_2 und x_3) und bei R Grundton und Terz (x_1 und x_2). Da ein Dreiklang nur aus drei Tönen besteht, sind dies die einzigen Möglichkeiten. Damit haben

²⁰Die Gruppentafel von S/W befindet sich in Anhang B.1.

die Transformationen P , L und R (bzw. die Wechsel W_7 , W_{11} und W_4) in Bezug auf die Dreiklänge eine Sonderrolle. Im Gegensatz zu den atonalen Transformationen bleiben hier die funktionalen Beziehungen stets erhalten, ganz gleich, auf welchen Dreiklang die kontextuellen Transformationen angewandt werden.

Abbildung 10: Die Operationen P , L und R auf den C-Dur-Dreiklang $\{0, 4, 7\}$, hellgrau) angewandt.

Durch Kombinationen von P , L und R können alle 24 Dreiklänge erzeugt werden. Autoren, die die Stimmführung in den Vordergrund stellen, sprechen deshalb anstatt von S/W von der PLR -Gruppe oder PLR . Es lohnt sich, dieser Fokussierung nachzugehen. PLR hat 24 Elemente. Die Untergruppe, die von P und R erzeugt wird, hat acht Elemente: $\langle P, R \rangle = \{Id, P, R, PR, RP, PRP, RPR, (PR)^2\}$. Die Untergruppe, die von P und L erzeugt wird, hat sechs Elemente: $\langle P, L \rangle = \{Id, P, L, LP, PL, PLP\}$, wobei Id , die Identität, jeweils das neutrale Element der Gruppe (entsprechend S_0) ist. Interessant ist nun, die Wirkungen dieser Untergruppen auf die Dur- und Moll Dreiklänge zu betrachten. Die acht Akkorde, die nur von P und R erzeugt werden, entsprechen genau denen, die in einer Simonschen Funktion vorkommen und die sechs Akkorde, die nur von P und L erzeugt werden, bilden die Akkorde eines Simonschen Konstrukts (s. Tabellen 3 und 4 sowie Abb. 3 und 6).

Id	P	R	PR	RP	PRP	RPR	$(PR)^2$
C-Dur	c-Moll	a-Moll	A-Dur	Es-Dur	es-Moll	fis-Moll	Fis-Dur

Tabelle 3: Von P und R erzeugte Untergruppe auf C-Dur angewandt.

Id	P	L	PL	LP	PLP
C-Dur	c-Moll	e-Moll	E-Dur	As-Dur	as-Moll

Tabelle 4: Von P und L erzeugte Untergruppe auf C-Dur angewandt.

Die Kombination von R und L erzeugt alle 24 Dur- und Mollakkorde. Eine fast vollständige RL -Sequenz findet sich im zweiten Satz (*Scherzo*) von Ludwig v. Beethovens Sinfonie Nr. 9 in d-Moll Op. 125 (T. 143–171). Durch abwechselnd halb- und ganztönige Schritte (L - bzw. R -Transformation) jeweils eines der Dreiklangstöne wird ausgehend von C-Dur in 18 Schritten A-Dur erreicht (Abb. 7).

Notenbeispiel 7: L. v. Beethoven: Sinfonie Nr. 9, *Scherzo*, T. 143–171.

2.5. Repräsentationen: Graphen und Tonnetze

Die schematische Darstellung tonaler Beziehungen hat eine lange Geschichte. Der Mathematiker Leonhard Euler stellt in „De harmoniae veris principii per speculum musicum repraesentatis“ (1773) ein *Speculum Musicum*²¹ vor, in dem die zwölf Töne horizontal in Quinten und vertikal in großen Terzen angeordnet sind (Abb. 11).

Per tertiam ascend.	Per quintam ascendendo			
	F.	C.	G.	D.
	A.	E.	H.	Fis
	Cis	Gis	Dis	B
	100	150	112 $\frac{1}{2}$	168 $\frac{1}{4}$

Abbildung 11: L. Eulers *Speculum Musicum*, 1773.

Diese und spätere Formen etwa von Moritz Hauptmann, Arthur von Oettingen und Hugo Riemann (s. Kap. 4.2), führten zum heutigen *Tonnetz*, das in der NRT zur Darstellung musikalischer Phänomene häufigen Einsatz findet. Darin werden für gewöhnlich die Töne horizontal in Quinten und diagonal in großen Terzen angeordnet (s. Abb. 12). Das Differenzintervall der kleinen Terz ergibt sich somit als Nebendiagonale und Dreiklänge sind als Dreiecke dargestellt (Durdreiklänge mit Spitze nach oben, Molldreiklänge mit Spitze nach unten). Es zeigt sich, dass aneinander angrenzende Dreiklänge, die also zwei gemeinsame Töne besitzen, über die Transformationen P , L und R miteinander verbunden sind. Dies ist die Kehrseite des Phänomens der sparsamen Stimmführung.

²¹Das *Speculum Musicum* ist heute als *Eulersches Tonnetz* bekannt.

Abbildung 12: Tonnetz aus: Cohn (1998), S. 172; die Großbuchstaben bezeichnen Töne, nicht Akkorde.

Akkordverbindungen, die nicht unmittelbar über P , L und R verbunden sind, können mittels Kombinationen dieser drei Transformationen erreicht werden: In Abb. 12 ist $D = RL$.

Wenn wie in Abb. 12 die Töne mit Buchstaben und nicht mit *pitch classes* bezeichnet werden, hat dies den Vorteil, dass Töne unterschieden werden können, die im gleichstufigen System äquivalent wären (*es/dis*, *as/gis* usw.). Wenn dieser Aspekt jedoch nicht von Bedeutung ist, kann man die *pitch-class*-Schreibweise bedenkenlos verwenden. In diesem Fall schließen sich die horizontalen Achsen des Tonnetzes zu Quintenzirkeln und die diagonalen Achsen zu Terzenzirkeln. Das auf diese Weise entstehende Gebilde nennt man den Tonnetz-Torus. In Abb. 13 ist ein solcher dargestellt.

Abbildung 13: Tonnetz-Torus. Grafik erstellt von *endolith* (<http://www.flickr.com>).

Beispiele: Um die graphische Darstellung der NRT-Analysen zu veranschaulichen, folgen Beispiele von Cohn (2012). Sequenzmodelle, die auf Akkordfolgen mit gemeinsamen Tönen basieren, lassen sich sehr an-

schaulich im Tonnetz darstellen. In Abb. 14 stellt Cohn Passagen von Mozart, Haydn, Beethoven und Schubert gegenüber, denen zwar unterschiedliche Akkordfolgen, aber dieselben funktionalen Gegebenheiten zugrundeliegen. Abb. 15 zeigt, wie sich eine andere Sequenz auch in einer anderen geometrischen Darstellung widerspiegelt. Dieses Beispiel ist ein Ausschnitt der Sequenz aus Abb. 7, jedoch ‚rückwärts‘. Auch Akkordfortschreitungen, die komplexer sind als Sequenzen, die einem einzigen Modell folgen, lassen sich darstellen (Abb. 16).

Es lässt sich festhalten, dass in der NRT geometrische Repräsentationen (als *pitch-class*-Zirkel, Tonnetz o.ä.) gegenüber konventionellen Darstellungen in Noten (als Reduktion, Particell o.ä.) als mindestens gleichwertig angesehen werden. Eine Analyse allein aus diesen Darstellungen nachzuvollziehen wäre jedoch ein schwieriges Unterfangen und selbstverständlich erschöpfen sich die Analysen nicht in der Aufzeichnung geometrischer Figuren, diese sind jedoch ein wirksames Mittel, den jeweiligen Sachverhalt zu visualisieren.

Abbildung 14: Tonnetz-Darstellungen, aus: Cohn (2012), S. 28.

The image displays two systems of musical notation for Brahms' *Sinfonie Nr. 2*. The first system shows the piano accompaniment with arrows labeled 'L' and 'R' indicating the left and right hands. The second system shows the vocal line with similar 'L' and 'R' arrows. Below the notation is a Tonnetz diagram, a triangular lattice of notes. A shaded path highlights a sequence of notes, and a large arrow points from right to left across the middle of the diagram.

Abbildung 15: Tonnetz-Darstellungen (Brahms: *Sinfonie Nr. 2*), aus: Cohn (2012), S. 93.

This Tonnetz diagram illustrates the harmonic structure of Schubert's *Liebesend*. It features a path of notes across the lattice, with specific points labeled as 'Verse 1' through 'Verse 9'. Verse 1 is at G, Verse 2 at E^b, Verse 3 at F[#], Verse 4 at G^b, Verse 5 at A, Verse 6 at D[#], Verse 7 & 8 at A[#], Verse 9 at B, and Verse 3 (repeated) at E^b. Asterisks mark the points for Verse 3 and Verse 6. The diagram shows how the path moves through various triads and their enharmonic equivalents.

Abbildung 16: Tonnetz-Darstellungen (Schubert: *Liebesend*), aus: Cohn (2012), S. 131.

Teil II.

Durchführung: Diskussion

Man nennt einen Inbegriff selbst von praktischen Regeln alsdann Theorie, wenn diese Regeln, als Prinzipien, in einer gewissen Allgemeinheit gedacht werden, und dabei von einer Menge Bedingungen abstrahiert wird, die doch auf ihre Ausübung notwendig Einfluß haben. Umgekehrt, heißt nicht jede Hantierung, sondern nur diejenige Bewirkung eines Zwecks Praxis, welche als Befolgung gewisser im allgemeinen vorgestellten Prinzipien des Verfahrens gedacht wird.

(I. Kant: Über den Gemeinspruch, 1793)

3. Theorie der Tonfelder – Strukturierte Chromatik als Ausgangspunkt

Nach einem kurzen Resümee des aktuellen Forschungsstandes (Kap. 3.1) werden die Bezüge der TTF zu anderen harmonischen Theorien hergestellt (Kap. 3.2) und der systematische Aufbau der Theorie untersucht (Kap. 3.3). Abschließend werden die inneren Zusammenhänge und Verbindungen der Tonfelder untereinander beleuchtet (Kap. 3.4).

3.1. Aktueller Forschungsstand der TTF

Ihren Anfang nahm die Forschung zur TTF mit Bernhard Haas' Buch *Die neue Tonalität von Schubert bis Webern* (2004). Die ersten Reaktionen darauf waren Michael Polths Rezension *Tonalität der Tonfelder - Anmerkungen zu Bernhard Haas (2004)* (2006) sowie Stefan Rohringers Schubert-Analyse *Tonalität in Franz Schuberts späten Sonatenformen – Überlegungen zum Kopfsatz des Klaviertrios B-Dur D 898* (2009). Im Jahre 2011 gab die Gesellschaft für Musiktheorie (GMTH) schließlich eine Sonderausgabe zur Simon-Analyse heraus. Darin befinden sich neben einer vollständigen Bibliographie aller bisher erschienenen Schriften zur TTF (Polth 2011a) einige Werkanalysen (Haas 2011; Nowak 2011; Polth 2011b; Sotirianos 2011) sowie historische und systematische Beiträge (Bodamer 2011; Schiltknecht 2011) wieder. Aus dem geringen Umfang dieser Auflistung ist ersichtlich, dass es sich um ein noch recht junges und noch wenig erschlossenes Analyseverfahren handelt. Ein Manuskript Simons, in dem die TTF vollständig festgehalten ist, wartet noch auf eine Veröffentlichung (Haas 2004, S. 9; Polth 2006, S. 168). Bemerkenswert ist insbesondere auch der von Bernhard und Bruno Haas herausgegebene Band *Funktionale Analyse: Musik - Malerei - antike Literatur* (2010), in dem der Ansatz von Simons Theorie über die Musik hinaus auf andere Kunstformen angewandt wird.

3.2. Historische Einordnung der TTF

In Haas' Schrift (Haas 2004) wird auf die historischen Vorläufer von Simons Theorie nicht näher eingegangen. Diesem Thema widmet sich Konstantin Bodamer in seinem Artikel *Albert Simon – ein ungarischer Autor*

(Bodamer 2011), in dem er die TTF in die ungarische Musiktheorietradition einordnet, deren wichtigste Stationen zusammenfassend wiedergegeben werden. Dabei soll nicht der Eindruck erweckt werden, dass die vorgestellten Ansätze erstmals von Simon systematisch zu einer kohärenten Theorie zusammengefasst worden seien oder Simons Theorie aus einer bloßen Zusammenfassung bereits vorhandener Ideen besteht. Vielmehr geht es darum, eine gewisse Kontinuität im theoretischen Diskurs über Harmonik aufzuzeigen, ohne die individuellen Unterschiede zu verschweigen, die aus verschiedenen Zielsetzungen oder Gewichtungen herrühren.

3.2.1. Lajos Bardós: Neomodalität

Als „modal“ bezeichnet Bardós harmonische Phänomene, die sich nicht durch klassische Kadenzgefälle erklären lassen (ebd.) und vergleicht in seinen Analysen vor allem Palestrina und Liszt. Die Distanz zweier Akkorde misst Bardós buchstäblich mit zweierlei Maß: An der „Quinten-“ und an der „Terzensäule“ (ebd., A.1.). An der Quintensäule lässt sich der „Spannungsgrad“ (ebd.) zwischen zwei Akkorden als Betrag der Differenz der Vorzeichen ihrer Grundtöne ablesen. So beträgt der Spannungsgrad zwischen F-Dur und e-Moll zwei Quinten, weil man über zwei steigende Quinten von F-Dur nach G-Dur gelangt, das die selben Vorzeichen aufweist wie e-Moll. Bardós' Quintensäule ist kein *Quintenzirkel*: Während im Zirkel etwa die Tonarten Es-Dur und Gis-Dur nur eine Quinte entfernt liegen, stehen sie auf der Quintensäule im großen Spannungsverhältnis von elf Quinten. Steigende Quintschritte heißen „plagal“, fallende Quintschritte „authentisch“. Die Quintensäule nach Bardós ist also fast identisch mit Simons Quintenreihe (s. Kap. 1.1), in der nur die Akkordgrundtöne, nicht aber ganze Dreiklänge angeordnet sind. Das Prinzip von authentischer und plagaler Fortschreitung überträgt Bardós auf die Terzensäule, die innerhalb der Diatonik zum Zuge kommt. Quintschritte werden nämlich als aus zwei Terzsritten zusammengesetzt aufgefasst; Septimen- bzw. Sekundschritte sind aus drei Terzen zusammengesetzt (s. Abb. 17). Akkorde in Tritonusabstand bilden eine „polare Wendung“ (ebd.).

Die Fokussierung auf diatonische Verbindungen bei Bardós und auf prinzipiell chromatische Verbindungen bei Simon führt dazu, dass der authentische Sekundschritt bei Bardós dem plagalen Sekundschritt bei Simon gegenübersteht. So ist die Akkordverbindung G-Dur – a-Moll bei Bardós

Abbildung 17: Terzenmodell nach Bardós.

ein aus drei authentischen Terzschritten bestehender authentischer Sept- bzw. Sekundschrift (s. Abb. 17), bei Simon wäre es ein plagaler Schritt (s. Abb. 4). Spannungsgrad und Terzenverhältnis sind jedoch keine gegensätzlichen Prinzipien, sondern zwei sich ergänzende Qualitäten von Akkordverbindungen, mit denen sich modale Fortschreitungen beschreiben lassen. Die Fixierung auf die beiden Richtungen „authentisch“ und „plagal“ sowie die Erweiterung dieser Dichotomie auf sämtliche diatonische Dreiklangfortschreitungen weist auf die Simonschen Funktionen hin, während die Quintensäule mit Simons Quintenreihe eng zusammenhängt.

3.2.2. Zsolt Gárdonyi: Distanzprinzip

Das „Distanzprinzip“ von Gárdonyi beruht auf der Annahme der prinzipiellen Möglichkeit enharmonischer Verwechslung und meint periodische Einteilungen der Oktave. Musikalische Phänomene, die dem Distanzprinzip entsprechen, werden auf „gleichstufige Tonhöhenordnungen“ bzw. „alternierende Modellskalen“ (Bodamer 2011, A.2.) zurückgeführt. Gleichstufige Tonhöhenordnungen sind regelmäßige Einteilungen der Oktave (Tritonus, übermäßiger Dreiklang, verminderter Septakkord, Ganztonleiter), alternierende Modellskalen entstehen aus Kombinationen davon. So besteht das „Modell 1+2“ aus zwei um einen Halbton versetzten *verminderten* Akkorden (Gárdonyi 1969, S. 180ff), das „Modell 1+3“ aus zwei um einen Halbton versetzten *übermäßigen* Akkorden (ebd., S. 192ff) und das „Modell 1+5“ aus zwei um einen Halbton versetzten *Tritoni* (ebd., S. 195ff). Die Zahlen bezeichnen die Perioden von Halbtonschritten der so entstehenden Skalen: Das „Modell 1+2“ ist demnach eine Halbton-Ganzton-Skala (Oktatonik), das „Modell 1+3“ eine Halbton-Kleinterz-Skala (Hexatonik) und das „Modell 1+5“ ist eine Halbton-Quarte-Skala (Schnitt von 1+2 und 1+3). Das Tonmaterial der Modellskalen entspricht genau der Simonschen Funktion oder dem Konstrukt bzw. deren Schnittmenge (s. Abb. 18). Gárdonyi legt aber durch seine Terminologie einen deutlichen Akzent auf die abstrakte Herleitung

jener Skalen und Klänge, die sich daraus konstruieren lassen.

Abbildung 18: „Modellskalen“ nach Zoltán Gárdonyi, aus: Bodamer (2011), A.2.

Bodamer weist darauf hin, dass Gárdonyi – im Gegensatz zu Simon mit dessen Differenzierung von Grund- und Quinttönen – den einzelnen Tönen innerhalb einer Skala keine explizit funktionale Bedeutung beimisst (Bodamer 2011, A.2.). Er schließt, dass „Gárdonyis Unterscheidungen [zwischen harmonischen und melodischen Analysen] am konkreten Tonsatz nicht weiter begründet werden, weshalb sie Gefahr laufen, bisweilen willkürlich zu wirken“ (ebd.). Gárdonyi stellt nämlich die gleichstufigen Tonhöhenordnungen bzw. die alternierenden Modellskalen bei harmonischen Analysen als geschlossenen Kreis und bei melodischen Analysen als erweiterbare Skalen dar. Eine Begründung der Entscheidung für die eine oder andere Ebene wird aber nicht gegeben, sondern die Aussagekraft der Analyse selbst soll als Beweis ihrer Schlüssigkeit gelten. Die abstrakte Betrachtung tonalen Materials sowie die Gleichwertigkeit verschiedener Modellskalen (z.B. 1+2 und 1+3) stellen somit starke Anknüpfungspunkte an die TTF dar.

3.2.3. Ernő Lendvai: Achsensystem

Lendvais „Achsensystem“ (Lendvai 1971, 1995) entsteht aus seiner Analyse von Bartóks Werken. Es umfasst die Tonika-, Dominanten- und Subdominantenachse, die jeweils durch Akkordgrundtöne im Kleinterzabstand gebildet werden (s. Abb. 19, vgl. auch Abb. 3). Jene Grundtöne, die im Tritonusabstand zueinander stehen, nennt Lendvai „Gegenpole“ (Lendvai 1971, S. 4). Ersetzt man „Achse“ durch „Funktion“ erhält man die Simonsche Entsprechung. Im Unterschied zu Simon sind nicht alle Grundtöne einander äquivalent, sondern es gibt einen „Hauptzweig“ und orthogonal dazu einen „Nebenzweig“ (ebd.).

Abbildung 19: „Achsensystem“, aus: Lendvai (1995), S. 9.

Ebenso wie Simon betont Lendvai, dass es „wichtig ist, die einzelnen Achsen nicht als verminderte Septakkorde zu betrachten, sondern als die Funktionsverwandtschaft von 4 verschiedenen, auf dem Grundriß des verminderten Vierklanges beruhenden Tonalitäten, was am ehesten mit dem Dur-Moll-Verhältnis der klassischen Musik verglichen werden kann“ (Lendvai 1995, S. 9). Durch die Einführung der Achsen bzw. Funktionen (nach Simon) entsteht also kein Bruch, sondern eine Erweiterung der Tonalität. Während bei Lendvai die vier Grundtöne von Dreiklängen im Kleinterzabstand eine Achse ausmachen, sind es bei Simon auch deren Quinttöne, so dass sich insgesamt eine achtstufige Skala ergibt (s. Kap. 1.2). Diese oktatonische Skala der Simonschen Funktion sowie die hexatonische Skala des Simonschen Konstruktes sind bei Lendvai als „Modell 1:2“ bzw. „Modell 1:3“ (ebd., S. 30) benannt, wobei Lendvai das Modell 1:2 eindeutig dem Achsensystem – und damit der Funktion – zuordnet: „Das Modell 1:2 sollte als ‚Grundtonleiter‘ des Achsensystems verstanden werden“ (ebd.). Das Modell 1:3 bildet das Tonmaterial des Konstruktes und spielt bei Bartók (und damit bei Lendvai) offenbar eine untergeordnete Rolle, weshalb ihm nur wenige Seiten gewidmet sind. Lendvai stellt allerdings fest, dass dieses Modell im Gegensatz zum tonalen Charakter des Modells 1:2 das „Gefühl für Tonalität“ (ebd., S. 35) aufhebt.

3.3. Begriffsbestimmung und systematischer Anspruch

3.3.1. Begriff

Bisher wurden die Tonfelder nur exemplarisch vorgestellt und durch Beispiele illustriert. In diesem Kapitel soll geklärt werden, was mit dem Begriff „Tonfeld“ eigentlich gemeint ist und welcher Gestalt das System der TTF ist. Hinweise dazu geben zunächst der vollständige Titel von Haas' Publikation *Die neue Tonalität von Schubert bis Webern: Hören und Analysieren nach Albert Simon* sowie eine Fußnote darin:

„Historisch betrachtet hat offenbar die Musik der Tonfelder im Sinne Albert Simons die Musik des Ursatzes im Sinne Heinrich Schenkers abgelöst. In einem gewissen Zeitraum scheinen beide Systeme in jedem Werk in einer noch nicht erforschten Weise zu koexistieren.“ (Haas 2004, S. 10, Fußnote 2)

Zwei Aspekte sind hervorzuheben: Zunächst gibt es so etwas wie eine historische Entwicklung verschiedener „Musiken“ (gemeint sind Tonalitäten), in der die nach Simon derjenigen nach Schenker folgt, aber eine Übergangszeit existiert. Danach geht es um ein System, diese Tonalitäten nach den ihnen eigenen Gesetzmäßigkeiten zu verstehen. Zentral ist also der Begriff von Tonalität und seiner Geschichte, auf den wegen der komplexen Thematik im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden kann. Michael Polth bemerkt jedoch in seiner Rezension von Haas' Publikation (Polth 2006), dass Haas mit einer Einordnung der Tonalität der Tonfelder in eine „Geschichte der Tonalitäten“ (ebd., S. 168) über Simon hinausgeht, der sein System selbst historisch nicht einbettet. In dieser neuen Tonalität ist es nicht mehr die Bezogenheit auf eine Tonika, die den musikalischen Zusammenhang von Tönen oder Akkorden vermittelt, sondern die Zugehörigkeit zu einem oder mehreren Tonfeldern (ebd., S. 169). Aus diesem Grund spielt auch das bei Schenker noch vorhandene Denken in Kadenzvorgängen nur eine untergeordnete Rolle. Das Denken in Tonfeldern schließt einen Tonikabezug nicht aus, macht ihn aber zu einem sekundären Phänomen (ebd.). Tonfelder sind häufig nicht sofort vollständig präsent, sondern es ergänzen sich im Verlauf des Stückes bestimmte Töne und Klänge zu Tonfeldern. Nach Polth sind diese insbesondere durch drei wesentliche Eigenschaften charakterisiert:

1. Eine Tonart als tonalen Zusammenhang stiftendes Element ist nicht nötig.

2. Der Zusammenhang von Tönen wird nicht mehr nur durch das Terzschichtungsprinzip von Akkorden erzeugt.
3. Zusammenhängende Klänge können sich in unterschiedlichen Schichten des Tonsatzes befinden (Polth 2006, S. 171).

Simons Theorie besitzt keinen Allgemeingültigkeitsanspruch, wie ihn etwa die Funktionstheorie nach Riemann bisweilen zu erheben scheint. Sie beschränkt sich (prinzipiell) auf die Zeit „von Schubert bis Webern“, die Zeit zwischen „Tonalität“ und „Atonalität“, auf die Zeit zwischen den „beiden ›Übergangszeiten‹: 1730 bis 1850 und 1890 bis 1920“ (ebd., S. 168). Die TTF gesteht dieser Zeitspanne jedoch zu, mehr als eine bloße Durchgangsphase des ‚nicht mehr und noch nicht‘ zu sein und eine eigene Tonalität zu besitzen. In der Darstellung dieses kohärenten Systems mit eigenen Gesetzmäßigkeiten liegt der Anspruch von Simons System.

3.3.2. System

Die konzeptuellen Bezüge der TTF zu anderen Ansätzen wurden bereits dargestellt. Simons Theorie hat dagegen den Vorzug, dass sie sich nicht ausschließlich auf singuläre Analysen stützt und „einer anderen Logik als Fallstudien“ (ebd., S. 170) folgt. Sie ist nach Polth „weder deskriptiv noch normativ, sondern – wenn überhaupt – korrektiv“ (ebd.). Damit ist gemeint, dass die Analyse nach Simon sich weder auf die rein äußerliche Beschreibung eines musikalischen Vorgangs (oder seiner schriftlichen Fixierung in einer Partitur) noch auf das Vorgeben von apriorischen Regeln beschränkt. Viel mehr will sie die Wahrnehmung des Rezipienten – sei es des Analytikers, des ausführenden Musikers oder des Hörers – differenzieren, um eine neue Hör- und damit Deutungsweise zu erschließen. In der Dreiklangsfolge C-Dur – as-Moll – Es-Dur etwa könnten die Akkorde den Konstrukten IIa (C-Dur und as-Moll) und Ib (Es-Dur) zugerechnet werden. Andererseits kann sie auch als Folge von Funktionen interpretiert werden: T – S – T, D – T – D oder S – D – S. Polth geht sogar so weit, in bestimmten Fällen von einer „Synthese aus Funktion und Konstrukt“ (ebd., S. 176) zu sprechen.

Die Entscheidung, welche Interpretation ‚richtig‘ ist, lässt sich so nicht fällen. Hier zeigt sich, dass sich die Stichhaltigkeit der TTF immer am Kontext der konkret gegebenen Musik misst und nicht in einer rein abstrakten Betrachtung aufgehen will. Umgekehrt garantiert das geschlos-

sene Begriffssystem der TTF, dass die Theorie nicht auf jedes Stück ‚zurecht gebogen‘ werden kann, sondern verbindliche Rückbezüge zu einer Systematik zulässt. Dieser Systematik entspricht es, dass sie sich eben nicht in Einzelbeobachtungen manifestiert, sondern erst durch die „Kommunikation zwischen Hörer und Gegenstand“ (ebd., S. 170) offenbar wird. Haas führt dazu aus:

„Die Rationalität des Systems und seine kombinatorischen Möglichkeiten enthüllen sich nur am einzelnen Werk, und am Werk nur durch genaues und gründliches Hineinhören in die Klänge, durch eine Intuition, die eine Absicht auf das Ganze des Werkes hat und seine Schönheit aufzufinden und konkret zu machen strebt.“ (Haas 2004, S. 37)

Simons Theorie möchte „Einfluss auf die Wahrnehmung der Musik“ (Polth 2006, S. 170) haben. Mehrdeutige oder unterschiedliche ästhetische Rezeptionen sind nicht nur möglich, sondern ausdrücklich Teil dieser Theorie: „wenn sich Tonalität überhaupt nur in einem Akt der Kommunikation konstituiert, dann ist das Erlebnis einer differenzierten Wahrnehmung, die mit Bestimmtheit erfahren wird, bereits die Realität, um die es geht“ (ebd.). Leider liegen bisher keine empirischen Untersuchungen über diesen Vorgang der Kommunikation zwischen Werk und Rezipient in Bezug auf die TTF vor.

Die Zuordnung von Tönen und Klängen zu Tonfeldern hängt wesentlich von der Wahrnehmung des Höreres ab, erfolgt aber nicht allein durch rein subjektives Hören. Es kann durchaus sein, dass sich erst nach intensiver Beschäftigung und mehrfachem Hören bzw. Partiturstudium erschließt, welche Tonfelder auf welchen Ebenen des Stückes wirken²².

In welcher Form die Tonfelder auftreten, ist nicht von vornherein festgelegt. Sie können als Tonleiter, als Folge von Akkorden oder als Kombinationen davon erscheinen, und das auf verschiedenen Ebenen des Tonsatzes (ebd., S. 174). Sämtliche Beispiele aus Kap. 1 zeigen Tonfelder stets aus dem großen Kontext des Gesamtwerkes herausgenommen. Dies entspricht der TTF insofern nicht, weil das Spezielle und das Allgemeine sich stets gegenseitig bedingen und nicht voneinander zu trennen sind. Auch hier gilt der Satz, dass das Ganze des Werkes mehr ist als die bloß aneinanderreihende Summe einzelner Phrasen. Denn Tonfelder wirken nicht nur in Bezug auf akkordische Verbindungen, sondern umfassen auch großfor-

²²Dass bloßes Partiturstudium nicht ausreichend ist, betont Haas in Bezug auf seine eigenen Analysen, die „vor allem am Instrument nachvollzogen sein“ wollen (Haas 2004, S. 37).

matige Ausschnitte und können ganze Werke strukturieren, wie Johannes Schild am Beispiel des *Parsifal* (Schild 2010) zeigt.

Zudem ist der praktische Zugang zum Gehörten von großer Bedeutung. Haas formuliert: „Die Analysen selbst sind nichts, erst der Nachvollzug der Analysen (in dem die genannten Zusammenhänge gehört sein wollen), in dem die Analysen verschwinden und sich ins Werk auflösen, erbringt Nähe zum Werk“ (Haas 2004, S. 37). Insofern stellen die Analysebeispiele aus Kap. 1 zwar anschauliche Demonstrationen der TTF dar, bilden aber keine abgeschlossene Analyse im Sinne Simons, weil das Werk ganze nicht in den Blick genommen wird. Andererseits müssen sich die hintergründig in der Großform eines Werkes aufgefundenen Tonfelder stets auch vordergründig wiederfinden lassen. Die „abstrakte Bestimmung ist noch nicht die die Bestimmung der Wirkung bestimmter angebbarer Töne im Werk, die sich nur dort, im Werk, ergibt. Nur um diese Wirkung aber geht es“ (ebd., S. 82).

3.4. Zusammenspiel und Wechselwirkungen

Eine Gegenüberstellung von Quintenreihe, Funktion und Konstrukt offenbart die strukturelle Verwobenheit der drei Tonfeldtypen. Während sich der gesamte Zwölftonraum der Chromatik als in Quinten angeordnet darstellen lässt, stellen Funktion und Konstrukt Ausschnitte daraus dar (Abb. 20). Man kann sagen, sie sind daraus „herausgefiltert“ (ebd., S. 32).

Abbildung 20: Funktion und Konstrukt aus der Quintenreihe gefiltert.

Allerdings gibt es weitaus tiefere Beziehungen, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Schiltknecht (2011) unterscheidet die „distanziellen“ (Funktion und Konstrukt) von den „diatonisch“ organisierten“ Tonfeldern (ebd., A. I). Schon in der Bezeichnung fallen Unterschiede auf:

Während Quintenreihen in der Nomenklatur an feste Tonhöhen gebunden sind (z.B. Hexaton *b* bis *d*) und Konstrukte von vornherein determiniert sind (z.B. Konstrukt Ia), erschließt sich die Bezeichnung einer Funktion immer erst aus dem musikalischen Kontext, wenn davon zwei gegeben sind (z.B. T – D). Da alle drei Tonfeldtypen auf dem Intervall der Quinte aufbauen, ist es konsequent, dort auch nach Interdependenzen zu suchen, wo sich die Quinten überschneiden.

Funktion und Konstrukt werden zunächst mit den kleinsten Quintenreihen, Triton und Tetraton, in Verbindung gebracht, dann mit Hexaton und Oktaton, die die gleiche Anzahl an Tönen aufweisen. Danach wird der Ansatz von Schiltknecht vorgestellt, der Funktion und Konstrukt mit Dekaton bzw. Hendekaton umrahmt.

Triton/Funktion – Tetraton/Konstrukt Treten drei oder mehr konsequente Quinten auf, kann es sich weder um *ein* Konstrukt noch um *eine* Funktion handeln (s. Abb. 20). Dennoch hängen insbesondere das Triton und das Tetraton eng mit Funktion und Konstrukt zusammen. Die Grundtöne (und damit auch die Quinttöne) der Funktionen T, S und D bilden nämlich jeweils ein Triton (z.B. *f* bis *g*, *as* bis *b*, s. Abb. 4). Analog bilden die Grundtöne (bzw. die Quinttöne) der Konstrukte ein Tetraton. Mit Rückgriff auf Abb. 7 sind dies die drei Tetratone *c* bis *a*, *e* bis *cis* und *as* bis *f*²³, von denen je ein Ton in jeweils einem Konstrukt vorkommt.

Funktion und Konstrukt haben vier gemeinsame Töne. Diese entsprechen Gárdonyis „Modell 1+5“ (s. Kap. 3.2.2) und bilden einen ‚Durmollakkord‘²⁴ mit kleiner und großer Terz. Haas leitet daraus eine „Sonderrolle der Dur- und Molldreiklänge aus dem Tonsystem als Ganzen“ (Haas 2004, S. 32) ab. Als einzige Begründung erscheint dies nicht hinreichend.

Hexaton/Konstrukt – Oktoton/Funktion Stellt man ein Konstrukt einem Hexaton bzw. eine Funktion einem Oktaton gegenüber, so zeigt sich, dass die „Herausfilterung“ aus der vollständigen Quintenreihe ihr Pendant in einer minimalen Stimmbewegung hat. In Abb. 21 ist dies am Beispiel des Hexatons *c* bis *h* (oberes System) und des Konstrukts IIa (unteres System) demonstriert. Durch die halbtönigen Veränderungen der Töne *d/es* und *a/as* wird eine Quinte des Hexatons zu einer Quar-

²³In Abb. 4 sind dies die Folgen 0–7–2–9, 4–11–6–1 und 8–3–10–5.

²⁴Das Beispiel *Kahnfahrt* (S. 11) endet mit ebendiesem Akkord (*g, d, h, b*).

te verkürzt und somit der Übergang vom einen in das andere Tonfeld bewerkstelligt.

Abbildung 21: Stimmführungen zwischen Hexaton und Konstrukt.

Dasselbe Prinzip gilt für die Verbindung von Oktaton und Funktion. In Abb. 22 wird dies am Beispiel des Oktatons *c* bis *cis* (oberes System) und einer Funktion mit den Grundtönen *c*, *es*, *fis* und *a* (unteres System) verdeutlicht. Durch die semitonale Bewegung von *d/es* und *h/b* wird das Oktaton in die Funktion überführt und umgekehrt.

Abbildung 22: Stimmführungen zwischen Oktaton und Funktion.

In beiden Fällen wird eine Quinte zu einer Quarte verkürzt, indem sich beide Töne des Intervalls aufeinander zu bewegen. Diese Stimmbewegungen ereignen sich genau an der Stelle, an der in der vollständigen Quintenreihe die ‚Löcher‘ entstehen würden (s. Abb. 20).

Dekaton/Konstrukt – Hendekaton/Funktion Die Verbindung der distantiellen Tonfelder Funktion und Konstrukt zu den Quintenreihen wurde bisher von der Anzahl der Grundtöne und von der Anzahl der insgesamt beteiligten Töne ausgehend beschrieben. Eine letzte Perspektive verbleibt: Die Verknüpfung mit Quintenreihen, die dieselbe ‚Breite‘ haben (s. Abb. 23). Dres Schiltknecht stellt dazu folgende Frage: „Nach welchen Kriterien sind Tonfelder beschaffen, und warum gibt es nur die von Albert Simon behaupteten Tonfelder?“ (Schiltknecht 2011, Abstract).

Schiltknecht geht in seiner Herleitung von Funktion aus Hendekaton und Konstrukt aus Dekaton von einer substantiellen Dichotomie von Oktaveinteilungen aus: „distantielle“, die innerhalb der Oktave ein periodi-

Abbildung 23: Konstrukt und Funktion in Quintenreihen integriert, aus: Schiltknecht (2011), Abb. 2.

sches Muster aufweisen und so genannte „diatonische“²⁵, die sich oktavenweise wiederholen (ebd., A. I) und kein derartiges Muster aufweisen. Da sich aus der distantiellen Form ein Problem kohärenter Notation bzw. die Notwendigkeit von Enharmonik ergibt, spricht Schiltknecht von einer „ambivalente[n] Ton-Auffassung“ (ebd., A. I). Je nach Kontext kann ein Ton unterschiedlich gehört werden (z.B. *dis/es*). Beide Möglichkeiten sind aber beim Hörer prinzipiell zugleich zugegen. Dieses Phänomen tritt in den diatonischen Tonfeldern, den Quintenreihen, nicht auf, in denen die Zuordnung von Tonhöhe und Tonhöhenbezeichnung konsistent ist. Dort herrscht nach Schiltknecht deshalb eine „eindeutige Ton-Auffassung“ (ebd., A. I).

Von dieser „Ton-Auffassung“ geht Schiltknecht zu einer so genannten „Ton-Verständlichkeit“ über. Damit meint Schiltknecht, in welchem Intervallverhältnis ein Ton zu einem anderen steht, also ob ein Ton als Terz, als Quinte, als Sexte usw. gehört wird. Unter diesen Intervallen erkennt er Terz und Quinte als „unmittelbar verständlich“ an, während alle übrigen vermittelt sind. Schiltknecht fasst zusammen:

„Ein ausschließlich aus unmittelbar verständlichen Intervallen konstituierter Tonvorrat ist dann als Tonfeld zu bezeichnen, wenn aus den durch die spezifische Struktur des Tonvorrates artikulierten Tonbeziehungen eine einheitliche Auffassung der Töne hervorgeht.“ (ebd., A. II)

Einfacher formuliert: Damit sich aus einem gegebenen Tonvorrat unmittelbar verständlicher Intervalle ein Tonfeld konstituieren kann, muss die Tonauffassung einheitlich (also *entweder* ambivalent *oder* eindeutig) sein. Die Art der Auffassung entspricht dabei immer der Beschaffenheit (distantiell oder diatonisch) eines Tonfeldes (s. Tab. 5).

²⁵Schiltknechts Bezeichnung ist nur lose an die herkömmliche Diatonik angelehnt.

Tonauffassung	Intervallverständlichkeit	Tonfelder
ambivalent	vermittelt	distantiell
eindeutig	eindeutig	diatonisch

Tabelle 5: Schiltknechts Modell.

Andere Quintenreihen In der bisherigen Aufzählung fehlen das Pentaton, das Heptaton sowie das Enneaton. Pentaton und Heptaton stellen für sich als Pentatonik bzw. Diatonik geschlossene Tonsysteme dar. Simon belegt sie mit den Attributen „geschlossen“ bzw. „vollständig“ (Haas 2004, S. 22ff).

Zum Enneaton ist bei Simon/Haas lediglich gesagt, es sei „das größte Tonfeld überhaupt“ (ebd., S. 25) und enthalte die verminderte Quarte als Grenzintervall (s. Tab. 1). Die Verwendung des Enneatons als Tonmaterial ist eher selten. Die in Tab. 1 kursiv aufgeführten Quintenreihen (Mono-, Di-, Deka- und Hendekaton) konstituieren für Simon kein Tonfeld. Nach Haas wird dies damit begründet, dass *ein* Ton (Monoton) oder *eine* Quinte (Diton) noch keinen musikalischen Zusammenhang konstituieren und aus diesem Grund auch deren Komplemente, Hendekaton und Dekaton, dazu unfähig sind (ebd.).

Tonfelder stellen also musikalische Einheiten dar, die ihre jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten haben. Sie sind andererseits bis in ihre Tiefenstruktur eng miteinander verbunden. Nach Michael Polth stellen „[d]ifferenzierte Theorien [...] in der Regel so viele Möglichkeiten der Deutung zur Verfügung, dass viele Phänomene auf den ersten Blick hin mehrere Interpretationen zulassen“ (Polth 2006, S. 175), aber „nach der Realität der Differenzierungen nicht naiv gefragt werden kann“ (ebd., S. 170). Es geht nicht darum, ob in dem einen oder anderen Fall *wirklich* dieses oder jenes Tonfeld erscheint, sondern darum, wie die Tonfelder dazu verhelfen, dem Gehörten eine neue Dimension der Wahrnehmung zu verleihen.

Der erste Teil von Schiltknechts Frage nach der Beschaffenheit der Tonfelder ist damit beantwortet. Warum gibt es jedoch nur die drei Tonfeldtypen? Hierauf wird im Kontext der NRT eingegangen werden.

4. Neo-Riemannian Theory – Dreiklangsbeziehungen als Ausgangspunkt

In diesem Kapitel wird die NRT nach einem Überblick über die Entwicklung der Forschung (Kap. 4.1) in Beziehung zu ihren (indirekten) Vorläufern gesetzt und dabei herausgearbeitet, wie gruppentheoretisches Gedankengut im Kern bereits früh angelegt war (s. Kap. 4.2). Das daraus resultierende Konzept des „überbestimmten Dreiklangs“, das mit der Privilegierung der *PLR*-Gruppe einhergeht, wird in Kap. 4.3 erläutert.

4.1. Aktueller Forschungsstand der NRT

Bislang sind eine Fülle von Beiträgen erschienen, die sich mehr oder weniger eindeutig in das Gebiet der NRT einordnen lassen. Ein einheitlicher Forschungsansatz ist dabei nicht immer zu erkennen. Vielmehr ist es der transformationelle Zugang, der den Zusammenhang schafft. Es lassen sich dennoch grob drei Richtungen ausmachen. Die eine Richtung stellt bewusst rein mathematische Fragestellungen in den Mittelpunkt und die musikalische Anwendung bzw. Anwendbarkeit spielen zunächst eine nur marginale Rolle (Clough 1998; Cohn 1996, 1997; Crans, Fiore und Satyendra 2009; Douthett und Steinbach 1998; Fiore und Noll 2011; Fiore und Satyendra 2005; Hyer 1989; Lewin 1982; Wells Hall 2009). Eine zweite Richtung kann als philologisch oder systematisch bezeichnet werden. Sie setzt sich kritisch mit dem *status quo* der NRT auseinander, versucht weitere Beziehungen herzustellen und Einzelphänomene einzuordnen (Cohn 1998, 2004, 2012; Engebretsen 2011; Gollin 2000, 2005; Gollin und Rehding 2011). Innerhalb der dritten Richtung werden einzelne Werke in den Blick genommen und der Schwerpunkt liegt mehr auf der konkreten Analyse als auf dem Ausbau des theoretischen Systems (Cohn 1998, 1999, 2007; Lewin 1984, 1992).

Auch eine eindeutige Zuordnung bestimmter Autoren zu diesen drei Bereichen ist nicht immer möglich. Dies zeigt deren vielseitiges Interesse. Andererseits erschwert es eine konzise Darstellung. In der vorliegenden Arbeit erhalten die Schriften von Richard Cohn ein besonderes Gewicht, da es ihm hauptsächlich um vornehmlich musikalische Aspekte zu tun ist und er die bereitstehenden Werkzeuge aus der Mathematik zwar ausgiebig nutzt, diese aber nicht weiter erforscht oder weiterentwickelt.

4.2. Historische Einordnung der NRT

Richard Cohn schreibt in *Introduction to Neo-Riemannian Theory*, dass sie „arose in response to analytical problems posed by chromatic music that is triadic but not altogether tonally unified“ (Cohn 1998, S. 167). Cohn bezeichnet das Repertoire, das der NRT zugrunde liegt als einer „triadic post-tonality“ (ebd., S. 168) zugehörig, die sich nicht mehr mit rein diatonischen Maßstäben messen lässt, aber auch nicht als ‚atonal‘ bezeichnet werden kann. Der Neo-Riemannsche Ansatz versucht nun, verschiedene oft unabhängig voneinander entwickelte Theorien zu verbinden (ebd., S. 169). Zu den verbindenden Elementen zählt Cohn „triadic transformations, common-tone maximization, voice-leading parsimony, ‘mirror’ or ‘dual’ inversion, enharmonic equivalence, and the ‘Table of Tonal Relations’“ (ebd.). Es stellte sich heraus, dass diese Aspekte Anknüpfungspunkte zu älteren harmonischen Theorien bilden. Besonders zu nennen sind hier Moritz Hauptmann (1853), Arthur v. Oettingen (1866) und Hugo Riemann (1880), deren Ansätze im folgenden Abschnitt dargestellt werden.

Nora Engebretsen arbeitet in ihrem Aufsatz *The “Over-Determined” Triad as a Source of Discord – Nascent Groups and the Emergent Chromatic Tonality in Nineteenth-Century German Harmonic Theory* (Engebretsen 2011) detailliert heraus, welches gruppentheoretische Potenzial bei den genannten Autoren vorhanden ist, das von NRT-Autoren (z.B. Lewin, Hyer, Cohn) erkannt und konsequent weitergeführt wurde. Nachfolgend wird das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, wie jeweils das Verhältnis von Dur- und Moll dreiklängen gesehen wird und wie das Verständnis von Fortschreitungen zwischen Dreiklängen ist.

4.2.1. Moritz Hauptmann: Dialektik des Dreiklangs

Hauptmann beginnt seine Schrift *Die Natur der Harmonik und der Metrik* mit der Betrachtung des Durdreiklänges und postuliert drei „direkt verständliche“ und „unveränderliche“ Intervalle²⁶: Oktave (I), Quinte (II)

²⁶Dies mag an Schiltknechts „unmittelbar verständliche Intervalle“ (s. Kap. 3.4) erinnern. Schiltknecht distanziert sich jedoch explizit davon und kritisiert, dass „Hauptmanns Intervallbegriff Oktav, Quint und Terz [...] das eigentlich Gemeinte [verfehlt]: Die Oktav meint nur einen Ton (aufgrund der Oktavidentität[...]), die Quinte zwei (Intervall) und die Terz drei Töne (Akkord).“ Die (große) Terz ist also „nicht für sich alleine, als Abstand zweier Töne, sondern nur innerhalb der Quinte als Dreiklangs-Ton aufzufassen“ (Schiltknecht 2011, Fußnote 19).

und (große) Terz (III) (Hauptmann 1853, S. 21). Ihnen weist er dialektische Rollen zu:

„Wenn die *Octav* Ausdruck ist für *Einheit*, so spricht die *Quint* die *Zweiheit* oder *Trennung* aus, die *Terz*, *Einheit der Zweiheit* oder *Verbindung*. Die *Terz* ist die *Verbindung der Octav und Quint*. Der *Verbindung* muss die *Trennung*, der *Trennung* die *Einheit* vorausgegangen sein. Die *Terz* erfüllt die *Leere der Quint*, indem sie die *getrennte Zweiheit* dieses Intervalles zur *Einheit* verbunden in sich hält.“ (ebd., S. 22)

Der aus diesen Intervallen resultierende Durdreiklang gilt also nur deshalb als Einheit, weil die durch die Quinte entzweite Einheit der Oktave durch die Terz zu einer höheren Einheit (der des Dreiklangs) gelangt. Einheit, Trennung und Verbindung sind die Prämissen seines gesamten Systems. So konstruiert er aus der Einheit des (Dur-)Dreiklangs wiederum die „Dur-Tonart“ (ebd., S. 25ff), in der der Dreiklang die Bedeutung der Einheit (I) hat. Die Spannung zwischen Unter- und Oberdominante ist die Trennung (II), die Verbindung (III) befindet sich im Gleichgewicht zwischen „Dominant-Sein“ (zur Unterdominante) und „Dominant-Haben“ (zur Oberdominante). Die „Dur-Tonart“ erscheint somit als „Einheit eines Dreiklanges von Dreiklängen“ (ebd., S. 26) (Abb. 24).

Abbildung 24: Hauptmanns Dur-Tonart als „Dreiklang aus Dreiklängen“, aus: Hauptmann (1853), S. 27.

Dieses Verfahren ist prinzipiell unendlich fortsetzbar, weil jede neu erreichte Einheit wieder als Ausgangspunkt für dialektische Entzweigung und Verbindung genommen werden kann. Das Schema in Abb. 24 würde sich dadurch nach rechts und links beliebig erweitern. Hauptmann stellt fest, dass die Tonart den „höchsten Einheitsbegriff“ (ebd., S. 31) darstellt, aus dem keine höhere Einheit mehr entwickelt werden kann.

Der Molldreiklang stellt für Hauptmann das Gegenstück zum Durdreiklang dar. Er betrachtet ihn von einer „negativen Einheit ausgehend“ (ebd., S. 34) und als „umgekehrte[n] Durdreiklang“ (ebd.). So wie sich der Durdreiklang daraus bildet, dass ein Ton eine Quinte und eine große Terz *hat*, ist der Molldreiklang dadurch bestimmt, dass ein Ton zu anderen Tönen die Quinte bzw. große Terz *ist*. Geht man z.B. von der Einheit *c* aus, so *ist* der Durdreiklang durch die Quinte *g* und die Terz *e* be-

stimmt: $c-e-g = \text{I-III-II}$. Ausgehend von der (negativen) Einheit c wird der Molldreiklang durch die (negative) Quinte f und die (negative große) Terz as bestimmt: $f-as-c = \text{II-III-I}$ (s. Abb. 25). Hauptmann fasst zusammen: „Im Durdreiklange ist die Einheit das positiv *Bestimmende*, im Molldreiklange ist sie das positiv *Bestimmte*“ (Hauptmann 1853, S. 35).

Abbildung 25: Dur- und Molldreiklang als Umkehrungen ihrer dialektischen Bedeutungen.

Engebretsen hebt insbesondere zwei Aspekte von Hauptmanns Ausführungen hervor, die in der NRT aufgegriffen wurden: „his notion that each member of a triad carries its own dialectical meaning, and the symmetry in his representation of tonal space“ (Engebretsen 2011, S. 109). Die NRT-Operationen P , L und R zeichnen sich dadurch aus, dass sich bei ihnen jeweils nur ein Akkordton um einen Halb- oder einen Ganzton bewegt. Die Darstellung dieser Transformationen im Tonnetz zeigt, wie Intervalle aufeinander abgebildet werden. Dies kann nach Hauptmanns Dialektik auch als Bedeutungstransformation interpretiert werden, wie Abb. 12 zeigt. Beispielsweise bildet die Operation P den c-Moll-Dreiklang auf C-Dur ab. Dabei ändert sich es zu e . Außerdem wird die kleine Terz des c-Moll-Dreiklanges auf die große Terz des C-Dur-Dreiklanges abgebildet und umgekehrt. Die dialektischen Bedeutungen werden also vertauscht. Grafisch bedeutet dies ein Auf-den-Kopf-Stellen des Dreiklanges.

Zu Akkordfortschreitungen äußert sich Hauptmann wie folgt: „Die Aufeinanderfolge zweier Dreiklänge ist wieder nur insofern verständlich, als beide auf ein gemeinschaftliches, im Uebergange seine Bedeutung veränderndes Moment bezogen werden können“ (Hauptmann 1853, S. 65). Dieses Moment sind die gemeinsame Töne der am Übergang beteiligten Akkorde. Die Anzahl an gemeinsamen Tönen gilt für Hauptmann sowohl als Maß für den Verwandtschaftsgrad zweier Akkorde als auch als Fortschreitungsmechanismus (Engebretsen 2011, S. 109). Engebretsen sieht hierin einen weiteren gruppentheoretisch relevanten Aspekt.

Die PLR -Operationen der NRT haben ihre Sonderstellung unter allen möglichen Schritten und Wechseln deshalb, weil sie das Prinzip der sparsamen Stimmführung beachten (s. Kap. 2.4). Dreiklänge, die zwei gemeinsame Töne haben, stehen nach Hauptmann einander näher als sol-

che, die nur einen oder keinen gemeinsamen Ton besitzen. Diese Auffassung führt zu einer Privilegierung der *Parallele* (R) und des *Leittonwechsels* (L) als nächstmögliche Akkordverbindungen²⁷.

Hauptmann stellt außerdem fest, dass ein Akkord, der mit einem anderen zwei gemeinsame Töne hat, diesen repräsentieren kann. Er ist „für diesen selbst zu setzen“ (Hauptmann 1853, S. 66). In diesem Vertretungsgedanken scheint schon funktionstheoretisches Denken auf. Vor allem, weil Hauptmann nicht nur einen Akkord für einen anderen gelten lässt, sondern auch die Fortschreitung vom ersten zum Vermittlerakkord und die Fortschreitung des Vermittlerakkordes zum zweiten gleichsetzt. Bei einem direkten Wechsel etwa von C-Dur nach d-Moll wird nach Hauptmann zumindest implizit immer der Zwischenschritt über a-Moll vorgenommen, auch wenn a-Moll tatsächlich gar nicht erklingt. Es zeigt sich das Prinzip der Komposition von Transformationen²⁸ (s. S. 21).

Abbildung 26: Modulation zwischen Dreiklängen ohne gemeinsame Töne durch Vermittlerakkorde, aus: Hauptmann (1853), S. 67.

Obwohl Hauptmann Verbindungen von Dreiklängen mit nur einem gemeinsamen Akkordton als ebenfalls verständlich zulässt, zeigt sich bei ihm eine starke Präferenz von Verbindungen, in denen sich nur eine Stimme bewegt, also zwei Töne gleich bleiben, auch wenn sich deren dialektische Bedeutung ändert. Bemerkenswert ist dann Hauptmanns Aussage, die beschriebenen Fortschreitungstypen beschränkten sich nicht bloß „auf die Vermittlung der Harmonie“, sondern stellten vielmehr „die Dreiklänge eben im abstracten Sinne der Aufeinanderfolge“ (ebd., S. 71) dar. Engebretsen geht deshalb sogar so weit, Hauptmanns Beitrag wegen seiner dialektischen Sichtweise als „a catalyst for the developing group-theoretic perspective“ (Engebretsen 2011, S. 109) zu werten.

²⁷Die Variante (P) spielt in Hauptmanns diatonischer Herangehensweise eine untergeordnete Rolle, entspräche aber demselben Prinzip.

²⁸Die Fortschreitung C-Dur – d-Moll allein mittels sparsamer Stimmführung über Vermittlerakkorde würde C-Dur – a-Moll – F-Dur – d-Moll lauten und sich d-Moll = RLR (C-Dur) schreiben. Hierbei werden die Übergänge implizit durch die Komposition von RLR ausgedrückt.

4.2.2. Arthur v. Oettingen: Dur-Moll-Dualismus

In *Harmoniesystem in dualer Entwicklung* (1866) greift Arthur v. Oettingen auf Hauptmanns Arbeit zurück, ergänzt und erweitert diese mit Erkenntnissen aus Hermann v. Helmholtz' *Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage der Musik* (1863). Die akustische Begründung harmonischer Phänomene nach Helmholtz ist für v. Oettingen dem dialektisch-philosophischen Verständnis Hauptmanns überlegen: „Mit Hülfe unseres Prinzipes gewinnen alle Hauptmannschen philosophischen Begriffsbestimmungen einen reellen Boden“ (Oettingen 1866, S. 40). Er stimme zwar mit Hauptmann größtenteils überein, habe aber vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus das System konsequenter entwickelt (ebd., S. 4).

V. Oettingens Vorstellung des Tonraums unterscheidet sich von der Vorstellung Hauptmanns, bei dem diatonische Dreiklangsverbindungen der Ausgangspunkt sind. In Oettingens Tabelle, die in der neo-riemannschen Literatur häufig als „Tonnetz“ bezeichnet wird, bildet sich der Tonraum von einem zentralen Ton c ausgehend in Quinten (horizontal) und großen Terzen (vertikal)²⁹. Die Striche über den Tönen bezeichnen jeweils die Ober- bzw. Unterterzen (Abb. 27).

$5^m \ 3^n$

n:	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
m																	
2	$\overline{\overline{c}}$	$\overline{\overline{g}}$	$\overline{\overline{d}}$	$\overline{\overline{a}}$	$\overline{\overline{e}}$	$\overline{\overline{h}}$	$\overline{\overline{fis}}$	$\overline{\overline{cis}}$	$\overline{\overline{gis}}$	$\overline{\overline{dis}}$	$\overline{\overline{ais}}$	$\overline{\overline{eis}}$	$\overline{\overline{hs}}$	$\overline{\overline{fis}}$	$\overline{\overline{cis}}$	$\overline{\overline{gis}}$	$\overline{\overline{dis}}$
1	\overline{as}	\overline{es}	\overline{b}	\overline{f}	\overline{c}	\overline{g}	\overline{d}	\overline{a}	\overline{e}	\overline{h}	\overline{fis}	\overline{cis}	\overline{gis}	\overline{dis}	\overline{ais}	\overline{eis}	\overline{his}
0	fes	ces	ges	des	as	es	b	f	c	g	d	a	e	h	fis	cis	gis
-1	$\underline{\underline{deses}}$	$\underline{\underline{asas}}$	$\underline{\underline{eses}}$	$\underline{\underline{bb}}$	$\underline{\underline{fes}}$	$\underline{\underline{ces}}$	$\underline{\underline{ges}}$	$\underline{\underline{des}}$	$\underline{\underline{as}}$	$\underline{\underline{es}}$	$\underline{\underline{b}}$	$\underline{\underline{f}}$	$\underline{\underline{c}}$	$\underline{\underline{g}}$	$\underline{\underline{d}}$	$\underline{\underline{a}}$	$\underline{\underline{e}}$
-2	$\underline{\underline{bbb}}$	$\underline{\underline{fes}}$	$\underline{\underline{ces}}$	$\underline{\underline{ges}}$	$\underline{\underline{des}}$	$\underline{\underline{as}}$	$\underline{\underline{eses}}$	$\underline{\underline{bb}}$	$\underline{\underline{fes}}$	$\underline{\underline{ces}}$	$\underline{\underline{ges}}$	$\underline{\underline{des}}$	$\underline{\underline{as}}$	$\underline{\underline{es}}$	$\underline{\underline{b}}$	$\underline{\underline{f}}$	$\underline{\underline{c}}$

Abbildung 27: V. Oettingens Tabelle, aus: Oettingen (1866), S. 15.

Die Tabelle beschreibt Frequenz- und damit Tonverhältnisse. Es sind „bloß die Beziehungen eines Tones zu einem andern, ohne Berücksichtigung der absoluten Tonhöhe“ (ebd., S. 13). Die kleine Terz ist bei ihm die

²⁹Beide Intervalle liegen in reiner Stimmung vor, d.h. der Quinte liegt das Verhältnis 2:3 und der Terz das Verhältnis 4:5 zugrunde. Deshalb bezeichnet 5^m (vertikal) einen Terzschrift und 3^n (horizontal) einen Quintschritt, nicht umgekehrt! Die Werte der Potenzen m und n liegen im Bereich der ganzen Zahlen.

„Ergänzung der grossen Terz zur Quinte“, also deren Differenz. Sie ist in der Tabelle dargestellt durch diagonale Beziehungen von links oben nach rechts unten. Den Hauptunterschied zu Hauptmann benennt v. Oettingen selbst: „Die Obertöne des Molldreiklangs, die für uns die Hauptsache sind, werden von Hauptmann nicht berücksichtigt, ebensowenig wie der Durdreiklang als Bestandtheil eines *Grundklanges* angesehen wird. Auch bei diesem [...] sucht Hauptmann nur eine Beziehung zwischen den angegebenen Tönen selbst“ (ebd., S. 39).

Der dualistische Gedanke von Hauptmann wird von v. Oettingen auf das ganze Tonsystem ausgeweitet, indem er dem Prinzip der *Tonalität* das der *Phonalität* gegenüberstellt:

„Ich möchte [...] das Wort Tonalität bloß auf den Fall beschränken, wo die gesammte Tonmasse durch *tonische Klangvertretung* entstanden. Den Schwerpunkt des tonischen Systems nenne ich *Tonica*. Als dualen Gegensatz gegen das Prinzip der *Tonalität* stelle ich das der *Phonalität* auf. – Unter Phonalität aber verstehe ich dasselbe oben ausgesprochene Prinzip, dem zufolge *die gesammte Masse der Töne aus einer phonischen Klangvertretung entsprungen*. Den Schwerpunkt des Systems nenne ich *Phonica*.“ (ebd., S. 64)

Dann entwirft v. Oettingen ein System von Dreiklangsfortschreitungen, in dem zwei Arten von Schritten unterschieden werden: *Homonomische*, bei denen das Akkordgeschlecht (Dur oder Moll) beibehalten bleibt, und *antinomische*, bei denen es wechselt. Die Einzelheiten von v. Oettingens System sind an dieser Stelle unerheblich. Wichtig ist jedoch, dass für ihn die folgenden Schritte „unmittelbar verständlich“ (ebd., S. 140) sind: Homonomischer Quintschritt, antinomischer Terzschrift und antinomischer Leitschritt. Dies sind die kontextuellen Transformationen *D*, *R* und *L* in Abb. 12. Mit diesen direkt verständlichen Operationen sind allerdings nur horizontale Bewegungen innerhalb der Tabelle möglich. Aus diesem Grund führt v. Oettingen eine vierte direkt verständliche Transformation ein, den „antinomischen Wechsel“ oder „Octavschrift“³⁰. Dieser wechselt zwischen zwei Klängen mit demselben (tonischen bzw. phonischen) Grundton, also z.B. C-Dur – f-Moll³¹.

Es ist hier nicht entscheidend, v. Oettingens System im Detail nachzuvollziehen, sondern implizite gruppentheoretische Ansätze aufzudecken.

³⁰In v. Oettingens Terminologie sind Schritte und Wechsel noch nicht so deutlich getrennt wie später bei Riemann (Kap. 4.2.3).

³¹In der NRT-Literatur wird diese Transformation oftmals mit *N*, „nebenverwandt“, bezeichnet (Engebretsen 2011, S. 120)

Engebretsen fasst zusammen: „Oettingen conceives of tone-system relations in terms of transformational relations between the systems’ tonic and/or phonic triads and deems coherent a range of key-system relationships on the basis of binary compositions of his basic transformations“ (Engebretsen 2011, S. 121). Es sind diese „transformational relations“ zwischen Dreiklängen sowie v. Oettingens Tabelle, die nicht als Auflistung von Tönen, sondern als ‚Tonraum-Landkarte‘ gedacht ist, auf der Distanzen und Richtungen angegeben werden können, worauf die NRT Bezug nimmt.

4.2.3. Hugo Riemann: Schritt-Wechsel-System

Hugo Riemann übernimmt in *Skizze einer neuen Methode der Harmonielehre* (1880) v. Oettingens dualistische Dreiklangsauffassung. Nach Riemann besteht ein Durakkord aus einem Hauptton, dessen Oberquint und (großer) Oberterz und ist ein „Oberklang“ (Riemann 1880, S. 1). Ein Mollakkord besteht hingegen aus einem Hauptton, dessen Unterquint und (großer) Unterterz, ist also ein „Unterklang“ (ebd.). So ist c gleichzeitig der Hauptton des C-Dur-Dreiklangs und des f-Moll-Dreiklangs³². Mit dem „Hauptton“ ist also etwas anderes gemeint als mit dem „Grundton“ eines Dreiklangs. Die *Skizze* ist kein vollständig ausgearbeitetes Musiktheoriebuch, sondern stellt vielmehr eine Handreichung an Lehrende dar, die mit Übungen für Schüler versehen ist. Dennoch ist darin auf übersichtlichem Raum sein bis dato entwickeltes System kompakt zusammen getragen³³. Die große Stärke dieser Publikation liegt in ihrer Systematik, die dem Lehrbuchcharakter entspricht.

Riemann ordnet die Klänge nach dem „Verwandtschaftsverhältnis der Haupttöne“ (ebd., S. 7) und nicht nach den Stufen einer Tonart. Seine Auffassung, dass „Töne, welche im Verhältnis der Octave zu einander stehen, [...] in ihrer Harmoniebedeutung nach nicht verschiedene Töne, sondern Wiederholungen desselben Tones in verschiedenen Höhenlagen [sind]“ (ebd., S. 1), entspricht dem *pitch-class*-Gedanken (s. Kap. 2.1). Engebretsen stellt heraus, dass Riemann v. Oettingens Bezeichnungen von Dreiklangsfortschreitungen (homonomische und antinomische Schritte) systematisiert und vereinfacht. Homonomische Beziehungen nennt er

³²Riemann schreibt c^+ für den C-Dur-Dreiklang bzw. 0c für den f-Moll-Dreiklang. Diese Notation wird aber hier nicht übernommen.

³³Riemann selbst wird vieles aus dieser Schrift später wieder verwerfen, wenn er seine Funktionstheorie entwickelt.

„Schritte“ und antinomische „Wechsel“. Diesen wird das Attribut „Gegen-“ beigefügt, wenn sich die Richtung der Dreiklangsverbindung ändert (s. Tabellen 6 und 7)³⁴.

Riemann	NRT	Dur	Moll
<i>Identität</i>	S_0	(C+) → (C+)	(f-) → (f-)
<i>Gegenleittonschritt</i>	S_1	(C+) → (Cis+)	(f-) → (e-)
Ganztonschritt	S_2	(C+) → (D+)	(f-) → (es-)
<i>Gegenkleinterzschrift</i>	S_3	(C+) → (Es+)	(f-) → (d-)
Terzschrift	S_4	(C+) → (E+)	(f-) → (des-)
Gegenquintschrift	S_5	(C+) → (F+)	(f-) → (c-)
<i>Tritonusschrift</i>	S_6	(C+) → (Fis+)	(f-) → (h-)
Quintschrift	S_7	(C+) → (G+)	(f-) → (b-)
<i>Gegenterzschrift</i>	S_8	(C+) → (As+)	(f-) → (a-)
Kleinterzschrift	S_9	(C+) → (A+)	(f-) → (as-)
<i>Gegenganztonschritt</i>	S_{10}	(C+) → (B+)	(f-) → (g-)
Leittonschritt	S_{11}	(C+) → (H+)	(f-) → (ges-)

Tabelle 6: *S/W*-Gruppe: Übersicht der Schritte. Die kursiven Schritte führt Riemann nicht explizit auf.

Riemann	NRT	Wechsel
Seitenwechsel	W_0	(C+) ↔ (f-)
<i>Gegenleittonwechsel</i>	W_1	(C+) ↔ (ges-)
Ganztonwechsel	W_2	(C+) ↔ (g-)
<i>Gegenkleinterzwechsel</i>	W_3	(C+) ↔ (as-)
Terzwechsel	W_4	(C+) ↔ (a-)
Gegenquintwechsel	W_5	(C+) ↔ (b-)
Tritonuswechsel	W_6	(C+) ↔ (h-)
Quintwechsel	W_7	(C+) ↔ (c-)
<i>Gegenterzwechsel</i>	W_8	(C+) ↔ (des-)
<i>Kleinterzwechsel</i>	W_9	(C+) ↔ (d-)
<i>Gegenganztonwechsel</i>	W_{10}	(C+) ↔ (es-)
Leittonwechsel	W_{11}	(C+) ↔ (e-)

Tabelle 7: *S/W*-Gruppe: Die Wechsel vertauschen je zwei Akkorde. Die kursiven Wechsel führt Riemann nicht explizit auf.

Mit dieser Systematisierung ist ein großer Schritt in Richtung der *S/W*-Gruppe getan, wie die zweite Spalte in den Tabellen 6 und 7 zeigt. Durch die Angabe der Richtung des Schrittes bzw. Wechsels entledigt sich Riemann einiger Ambiguitäten aus v. Oettingens Darstellung und löst sich zudem von der Notwendigkeit des Bezugs auf ein diatonisches System (Engebretsen 2011, S. 122). Sind in Riemanns System ein Dreiklang und eine Relation gegeben, so gibt *genau einen* Dreiklang, der durch diese

³⁴Durdreiklänge werden aus Platzgründen durch ein + und Molldreiklänge durch ein - symbolisiert.

Relation erreicht wird. Dies ist die gruppentheoretische Eigenschaft der einfachen Transitivität (s. S. 19). Auch wenn Riemann den Begriff der Gruppe an keiner Stelle verwendet, bilden seine Schritte und Wechsel „a group acting on the twenty-four consonant triads isomorphic^[35] to the neo-Riemannian PLR-group“ (Engebretsen 2011, S. 126)³⁶. Mit dieser Feststellung ist nach Engebretsen der konzeptuelle Schritt zur NRT getan und sie fasst zusammen:

„Riemann, like the neo-Riemannians, locates the coherence of these relationships in the combinatorial logic of the group: Riemann turns to the logic inherent in his implicit, acoustically conceived *Schritt/Wechsel* group, while neo-Riemannian theory turns most often to the logic inherent in its explicit, parsimonious PLR group.“ (ebd., S. 129)

Im Unterschied zu Riemanns akustischer Akkordauffassung, aus der er gewisse privilegierte (quint- und größterzbasierte) Fortschreitungen herleitet, stehen in der NRT minimale Stimmführung zwischen Dreiklängen im Vordergrund. Das gemeinsame Moment ist aber das (implizit) gruppentheoretische Denken.

4.2.4. Mathematisierung

Nach Cohn (1998) ist die NRT im transformationellen Ansatz von David Lewin begründet. Dieser führt in *A Formal Theory of Generalized Tonal Functions* (Lewin 1982) zwei verschiedene Klassen von Relationen ein³⁷: Die eine Klasse sind Inversionen, die Dur- auf Molldreiklänge abbilden und umgekehrt. Diese nennt Lewin *kontextuell* (s. Kap. 2.4). Die zweite Klasse von Relationen nennt er *Shift*. Relationen aus dieser Klasse verschieben Dreiklänge horizontal auf einer Achse aus abwechselnd großen und kleinen Terzen (s. Abb. 24). Auch hier wechseln sich Dur- und Molldreiklänge ab. In seiner Monographie *Generalized Musical Intervals and Transformations* (1987) präzisiert Lewin seinen Ansatz und eröffnet drei Perspektiven für das weitere Vorgehen: „compositional logic, group structure, and geometric representations“ (Cohn 1998, S. 171), die in Brian

³⁵Isomorphie meint formale Identität.

³⁶Die von Engebretsen dazu postulierte Existenz eines neutralen Elementes („identity element“) sowie die Voraussetzung von Enharmonik sind keineswegs selbstverständlich und in Riemanns *Skizze* so auch nicht zu finden. Aus pragmatischen Gründen und weil es der amerikanischen Musiktheorietradition entspricht, wird von NRT-Autoren jedoch meist davon ausgegangen.

³⁷Lewin definiert dazu so genannte „Riemann-Systeme“, die im Kontext dieser Arbeit nicht von Interesse sind. Es ist nur von Bedeutung, dass diese Relationen auch für konsonante Dreiklänge gelten.

Hyers Dissertation *Tonal Intuitions in 'Tristan und Isolde'* (1989) aufgegriffen werden. Hyer wählt dort eine andere Darstellungsweise als Lewin und greift auf schematische Darstellungen im Tonnetz (s. Kap. 2.5) zurück.

Unter allen von Lewin aufgeführten Transformationen wählt er die drei kontextuellen **PAR**, **LT** und **REL** aus und führt dafür die heute gebräuchlichen Bezeichnungen P , L und R ein (s. Kap. 2.4). Außerdem zieht er noch Lewins **DOM**-Relation heran, die der Transposition T_5 (s. Kap. 2.3, D in Abb. 12) entspricht. Lewin knüpft in seinen Erörterungen an Riemanns spätere Schriften der 1890er Jahre an, in denen dieser seine Funktionstheorie bereits weit entwickelt hatte. Henry Klumpenhouwer ist es schließlich, der in *Some Remarks on the Use of Riemann Transformations* (Klumpenhouwer 1994) die Verbindung zum Schritt/Wechsel-System von v. Oettingen und dem frühen Riemann herstellt und es in eine mathematische Schreibweise bringt. Richard Cohn (1996; 1997) stellt schließlich einen Aspekt in den Vordergrund, der weitere Rückbeziehungen zur harmonischen Theorie des 19. Jahrhunderts ermöglicht, indem er herausstellt, dass P , L und R minimale Stimmbewegungen erzeugen und somit durch eine maximale Anzahl an gemeinsamen Akkordtönen harmonischer Zusammenhang gewährleistet ist. Dass bei diesen Stimmbewegungen wieder Dreiklänge entstehen, ist keine Selbstverständlichkeit, denn:

„Wenn man einen Ton aus einer Tonmenge um einen Halbton verschiebt, erhält man im allgemeinen eine Tonmenge, die weder Transposition noch Umkehrung [Inversion] der Ausgangsmenge ist, sondern Element einer anderen Tonmengenklasse.“ (Noll 2004, S. 415)

Cohn findet heraus, dass diese Eigenschaft unter allen 208 Tonmengenklassen mit mindestens drei und höchstens neun Tönen nur auf Dreiklänge und deren Komplemente (9-Ton-Mengen) sowie Diatonik und Pentatonik zutreffen (Cohn 1996, 1997). Für alle übrigen 204 Tonmengenklassen ist dies nicht der Fall. In der Interpretation von harmonischen Folgen als Realisierungen von „Transformationen eines musikalischen Raumes“ (Noll 2004, S. 415) sieht Thomas Noll eine „Schwerpunktverlagerung von der Syntagmatik zur Paradigmatik“ (ebd.) innerhalb der Musiktheorien des 20. Jahrhunderts.

Es bleibt festzuhalten, dass sich die NRT nicht ausschließlich auf Hugo Riemann bezieht, obwohl sie seinen Namen trägt. Dieser steht jedoch vielmehr für eine Schule innerhalb der deutschen Musiktheorie des 19.

Jahrhunderts, deren Wirken in seinen Schriften mündete und im 20. Jahrhundert wieder aufgegriffen wurde (Cohn 1998, S. 175). Sie grenzt sich wiederum durch das Präfix „Neo-“ von ihm ab, um deutlich zu machen, dass sie sich nicht als bloße Fortführung dieser Tradition sieht, sondern etwas wesentlich Neues beisteuert. Trotz dieses ambivalenten Verhältnisses sieht Engebretsen in Riemanns Theorien „the culmination of a nascent group-theoretic tradition“ (Engebretsen 2011, S. 130), weshalb die NRT zurecht seinen Namen tragen kann.

4.3. Der „überbestimmte“ Dreiklang

Im vorangegangenen Kapitel wurden zwei prinzipielle Auffassungen von Dreiklangsrelationen gegenübergestellt. Die eine begründet „verständliche“ Fortschreitungen mit bestimmten Intervallen und stützt sich auf die Autorität der Obertonreihe (Helmholtz, v. Oettingen, Riemann). Dieser Ansatz führte zur Formulierung der Schritt/Wechsel-Gruppe. Die zweite sieht im Prinzip der gemeinsamen Töne den Fortschreitungsmechanismus verborgen (Hauptmann) und führt zur Formulierung der *PLR*-Gruppe. Engebretsen stellt fest, dass der erste Ansatz eher von einem diatonischen Standpunkt aus argumentiert, während der zweite ein chromatische Sichtweise einnimmt (ebd., S. 129). Sie sieht in dieser doppelten Bestimmtheit des Dreiklangs den Grund für die Spannung zwischen diatonischer und chromatischer Perspektive, aber auch als eine Eigenschaft, durch die der Dreiklang seine besondere Bedeutung innerhalb der westlichen Tonalität erhalten hat. Wegen dieser doppelten Herleitung nennt sie ihn einen „überbestimmten Dreiklang“ (englisch: *over-determined triad*) (ebd., S. 107).

Die kontextuellen Transformationen aus *S/W* stehen für die akustisch begründete Auffassung derjenigen gegenüber, die die Akkordverbindungen aus minimalen Stimmbewegungen herleitet. Diese Ansicht ist durch die *PLR*-Gruppe realisiert. Es sei an dieser Stelle noch einmal an die Formeln für *P*, *L* und *R* erinnert:

$$\begin{aligned} P(x_1, x_2, x_3) &:= I_{x_1+x_3} = (x_3, -x_2 + x_1 + x_3, x_1) \\ L(x_1, x_2, x_3) &:= I_{x_2+x_3} = (-x_1 + x_2 + x_3, x_3, x_2) \\ R(x_1, x_2, x_3) &:= I_{x_1+x_2} = (x_2, x_1, -x_3 + x_1 + x_2). \end{aligned}$$

Die Indizes von *I* geben jeweils an, welche Töne die beiden Akkorde

gemeinsam haben. Das dualistische Akkordverständnis ist hierbei vorausgesetzt. Bei P sind dies Grundton und Quinte, bei L Terz und Quinte und bei R Grundton und Terz. Beispielsweise ist $L(A\text{-Dur}) = \text{fis-Moll}$. Die gleich bleibenden Töne sind a und cis , dies sind der Hauptton (a) und die Oberterz (cis) von A-Dur bzw. der Hauptton (cis) und die Unterterz (a) von fis-Moll. Man sieht, dass L die dialektische Bedeutung der Töne vertauscht hat.

Eine Versöhnung der beiden Auffassungen (S/W und PLR) kann durch das Tonnetz geschehen. In der schematischen Darstellung finden sich nämlich beide Sichtweisen wieder. Bei einer Anwendung von P , L oder R auf einen Dreiklang wird dieser um eine Kante ‚gekippt‘. Die sich auf diese Weise bewegend Ecke landet so auf einem Ton, der einen Halb- oder Ganzton vom Ursprungston entfernt ist, wodurch minimale Stimmführung gegeben ist. Andererseits zeigen sich die S/W -Operationen mit der akustischen Begründung im Tonnetz dadurch, dass quintbasierte Fortschreitungen stets horizontal verlaufen, während größterzbasierte Fortschreitungen entlang der Achse von links unten nach rechts oben geschehen. Die Tatsache, dass das Tonnetz beiden Sichtweisen Raum gewährt, liegt daran, dass die beiden mathematischen Strukturen, S/W und PLR , zueinander isomorph sind. Dies zeigt Abb. 28, in der der Es-Dur-Dreiklang $\{3,7,10\}$ ³⁸ im Zentrum steht. Das ‚Es-Dur-Dreieck‘ kann verschoben und gedreht (Schritt-Wechsel-Auffassung) oder aber an seinen Kanten gekippt werden (Minimale-Stimmführungs-Auffassung).

Abbildung 28: Ausschnitt aus dem Tonnetz.

Richard Cohn beschreibt es als „one of the odd ironies of nineteenth-century harmonic theory“ (Cohn 2012, S. 173), dass jene Theoretiker, die das Tonnetz zur Beschreibung von Dreiklangsbewegungen nutzten, kein Interesse an den zyklischen Eigenschaften hatten, die sich in gleichstufiger Stimmung ergeben. Umgekehrt hätten jene Theoretiker, die die

³⁸Die *pitch class* 10 ist aus grafischen Gründen durch den Buchstaben B ersetzt.

Gleichstufigkeit voraussetzten, das Potential des Tonnetzes zu Beschreibung triadischer Vorgänge nicht heranzogen (Cohn 2012, S. 173). Somit war es erst die NRT, die beide Perspektiven vereinigt, auch wenn man sagen muss, dass die akustische Begründung gegenüber dem Stimmführungsargument heutzutage in den Hintergrund getreten ist. Dies hängt vermutlich auch stark damit zusammen, dass die Herleitung des Dreiklangs als akustischem Phänomen aus der Obertonreihe oft als fragwürdige Praxis gilt.

Teil III.

Reprise:

Vergleich

..., so wird wer mir gefolgt und in meine Denkungsart eingegangen ist, es nicht so sehr paradox finden, wenn ich sage, daß gesetzt es gelänge eine vollkommen richtige, vollständige und in das Einzelne gehende Erklärung der Musik [...] in Begriffen zu geben, diese [...] also die wahre Philosophie seyn würde.

(A. Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, 1819)

5. Gegenüberstellung

Die vorangegangenen Kapitel haben die chronologische Entwicklung und die Spezifika der TTF und der NRT deutlich gemacht. In diesem Abschnitt werden sie hinsichtlich einiger wesentlicher Aspekte gegenübergestellt. Dabei geht es nur um einen objektiven Vergleich, nicht jedoch um eine Qualifizierung der Theorien.

5.1. Motivation, Kohärenz und Einheit des Werkes

Neue Theorien werden immer dann entwickelt, wenn die alten zur zufriedenstellenden Klärung von Sachverhalten oder hinreichenden Erklärung von Phänomenen nicht mehr angewandt werden können. Den beiden in dieser Arbeit präsentierten Theorien ist gemeinsam, dass ihr Entstehungsgrund in der unzureichenden Fähigkeit musiktheoretischer Methoden liegt, gewisse Stücke bzw. Arten von (chromatischer) Musik adäquat erklären zu können. Auf Seiten der NRT stellt Edward Gollin fest, dass sie „arose in response to the failure of traditional theories of tonality to adequately describe as ‘coherent’ certain chromatic repertoires of the late nineteenth century (music of Wagner, Franck, et al.)“ (Gollin 2005), während seitens der TTF beispielsweise Michael Polth (2006) und Johannes Schild (2010) älteren Theorien vorwerfen, vorschnell das Etikett „atonal“ vergeben zu haben, wenn ihre eigenen Erklärungsmethoden defizient wurden.

Es ist aber nicht nur die Unzulänglichkeit von Erklärungsmodellen, die das Entstehen neuer Theorien begünstigte. Beide Theorien gehen davon aus, dass auch *innerhalb* der Musik Akzentverschiebungen stattgefunden haben, die einen neuen theoretischen Rahmen erfordern. So sieht Schild einen engen Konnex zwischen der Entwicklung von Tonalität und dem Werkbegriff. Beide „erscheinen in der Musik des 19. Jahrhunderts wie zwei Seiten einer Medaille: Die Einheit des Werkes resultiert aus dem wechselseitigen funktionalen Zusammenhang aller Teile mit dem Ganzen und der sich daraus ergebenden Qualität des *Schließen-Könnens*; beides ist durch Tonalität gestiftet“ (Schild 2010, S. 313). Ein ähnlicher Gedanke findet sich bei Gollin, wenn er schreibt:

„NRT replaces a notion of coherence in which phrase structure and cadences are organized hierarchically and unified by a single overarching tonic with a notion of coherence that views particu-

lar harmonic gestures and voice-leading routines as elements of finite mathematical groups; group structure and group closure offer a means to understand the unity of passages whose gestures manifest and project those group elements.“ (Gollin 2005)

In beiden Fällen wird also behauptet, dass in dem zugrunde liegenden Repertoire die Bedeutung von klassischen Kadenzen zugunsten anderer Elemente („group structure“ bzw. „funktionaler Zusammenhang“) ebenso gemindert ist wie das Vorhandensein einer „overarching tonic“ zur Vermittlung von Tonalität obsolet wurde.

Die Antwort auf die Frage, *wie* nun tonaler Zusammenhang entsteht bzw. *wodurch* dieser gewährleistet ist, fällt durchaus unterschiedlich aus. Die Tonfelder aus Simons Theorie stellen abstrakt existierende Bezugsrahmen dar, in denen musikalische Vorgänge stattfinden. Diese sind nicht in jedem Fall vollständig präsent, sondern können sich im Laufe eines Stückes vervollständigen. In der NRT stehen Dreiklänge und ihre Beziehungen zueinander im Vordergrund. Durch Dreiklangsfortschreitungen ergeben sich größere Strukturen, die sich gruppentheoretisch beschreiben lassen. Eine klare Abgrenzung dieser beiden Zugangsweisen voneinander ist im Einzelfall nicht immer möglich.

5.2. Zugang und Vielschichtigkeit

Vor dem skizzierten Hintergrund der Unterschiede bzgl. des Zugangs zu einem Werk könnte man sagen, dass die TTF einen eher deduktiven Ansatz wählt (oder: ‚*Top-Down*‘), während der NRT eher induktiv (oder: ‚*Bottom-Up*‘) arbeitet. Durch die Fokussierung auf Dreiklangsbeziehungen stehen in der NRT häufig lokale Phänomene, d.h. einzelne Takte oder Phrasen, im Vordergrund, während Tonfelder nach der TTF ganze Passagen, Sätze und Werke strukturieren. Bei Simon können Töne, die satztechnisch auf verschiedenen Ebenen liegen, aufeinander bezogen werden. Dies ist in der NRT ebenso, wobei jedoch der Fokus auf Dreiklänge dazu verleiten kann, auf der vordergründigen Ebene Halt zu machen. Oft zeigt sich jedoch, dass die Strukturen bzw. Tonfelder, die lokal gegenwärtig sind, auch für mittel- und hintergründige Prozesse zuständig sind, so dass man auf beiden Wegen zum Ziel kommen kann.

5.3. Tonfelder und Untergruppen

Noch unbeantwortet ist der zweite Teil von Dres Schiltknechts Frage: „Nach welchen Kriterien sind Tonfelder beschaffen und warum gibt es nur die von Albert Simon behaupteten Tonfelder?“ (Schiltknecht 2011). Unterstützung für die These der Existenz von ausschließlich drei Tonfeldtypen kommt von Seiten der NRT. Nach dem „Satz von Lagrange“³⁹ teilt die Anzahl der Elemente jeder Untergruppe einer endlichen Gruppe die Anzahl der Elemente dieser Gruppe. Da die *PLR*-Gruppe 24 Elemente hat, haben die Untergruppen die Kardinalitäten 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 und 24. Die Untergruppe mit der Kardinalität 1 enthält nur die Identität, diejenige mit der Kardinalität 24 ist die gesamte *PLR*-Gruppe und diejenigen mit der Kardinalität 12 enthalten alle Dur- bzw. alle Molldreiklänge. Für die vorliegende Thematik sind insbesondere die Untergruppen der Kardinalitäten 6 und 8 interessant. Diese sind in den Tabellen 4 und 3 (S. 24) aufgelistet. In der ersten Zeile stehen die Gruppenelemente und in der zweiten Zeile deren Wirkung auf den C-Dur-Dreiklang. Es ist sofort ersichtlich, dass die von *P* und *L* (Variante und Gegenklang) erzeugte Untergruppe der Ordnung 6 einem Konstrukt und die von *P* und *R* (Variante und Parallele) Untergruppe der Ordnung 8 einer Funktion entspricht. Die von *P* und *L* erzeugte Untergruppe ist die gesamte Gruppe der 24 Dur- und Molldreiklänge. Konstrukt und Funktion erhalten somit ihre herausragende Bedeutung auch gruppentheoretischer Perspektive. Die Bedeutung der Quintenreihe erklärt sich aus kombinatorischen Überlegungen. Gardónyis Modellskalen (Kap. 3.2.2) wurden erzeugt durch periodische Einteilungen der Oktave in Halbtonschritte (also 2, 3, 4 und 6; entsprechend Ganzton, kleine und große Terz, Tritonus) bzw. deren Umkehrintervalle (10, 9, 8 und 6; entsprechend kleine Septime, große und kleine Sexte, Tritonus). Die gesamte Chromatik aber wird von den übrigen Intervallen erzeugt: 1 bzw. 11 (Halbton bzw. große Septime), 5 bzw. 7 (Quarte bzw. Quinte). Der von Quinten (oder Quarten) generierte Tonfeldtyp der Quintenreihe stellt somit den einzigen Fall dar, in dem alle zwölf chromatischen Töne erzeugt werden können, denn der chromatische Halbton als Intervall (und damit auch sein Komplement, die große Septime) ergibt sich erst im Kontext einer tonalen Umgebung wie der Diatonik oder der Chromatik.

³⁹S. Anhang A.3.

5.4. Dur und Moll oder: Die Rolle der Terz

Ein weiteres gemeinsames Moment beider Theorien ist das Denken in *pitch classes*. Beide Ansätze verwenden es relativ vorbehaltlos. Möglicherweise ist die Etablierung dieser Denk- und damit auch Kompositionsweise im 19. Jahrhundert mit der zunehmenden Bedeutung des Klaviers als Darbietungs- und Kompositionsinstrument (und damit auch der gleichstufigen Stimmung) verbunden. Zu dieser These liegen jedoch keine Belege vor. Enharmonik und Oktaväquivalenz von Tönen sind jedenfalls Prämissen beider Systeme. Im Unterschied zu der totalen Egalität von Tönen in der NRT trifft Simon in den Tonfeldtypen Funktion und Konstrukt die Unterscheidung zwischen Grund- und Quinttönen, wovon erstere eine tonal stärkere Bedeutung haben. Diese Sichtweise hat auch Auswirkungen auf das Verständnis der Terz und damit von Dreiklängen.

Wir haben gesehen, dass Hauptmann die große Terz als „direkt verständliches Intervall“ der kleinen Terz vorzieht, was v. Oettingen und Riemann übernehmen und daraus das duale Verständnis von Dur- und Mollakkorden resultiert. Da bei Simon kein duales Verständnis von Dur und Moll besteht, ist auch die große Terz gegenüber der kleinen nicht privilegiert. Vielmehr sind beide gleichwertige Intervalle, die ihrerseits jeweils ein Tonfeld generieren. Da die Funktion durch die kleine Terz determiniert ist, sind dort die (kleinen) Terzen der Molldreiklänge Grundtöne und die (großen) Terzen der Durdreiklänge Quinttöne (s. Abb. 3). Beim Konstrukt hingegen, das von der großen Terz bestimmt wird, sind folgerichtig die (großen) Terzen der Durdreiklänge Grundtöne, die (kleinen) Terzen der Molldreiklänge aber Quinttöne (s. Abb. 6). Haas erwähnt dies, ohne jedoch daraus etwas zu folgern: „Der Unterschied zwischen einem Dur- und einem Molldreiklang [innerhalb einer Funktion] kann nun so beschrieben werden, daß beim Durdreiklang die Terz von den Quinttönen, beim Molldreiklang von den Grundtönen genommen ist“ (Haas 2004, S. 12). Bei einem Konstrukt tauchen „die Durterzen [...] als Grund-, die Mollterzen auch als Quinttöne auf“ (ebd., S. 27).

Würde man die dialektische Sichtweise der NRT auf die TTF übertragen, so würde das bedeuten, dass die Terz eines Dreiklangs eine andere Bedeutung (als Grund- oder Quintton) inne hat, je nachdem ob sie einer Funktion oder einem Konstrukt angehört. Es erscheint also fraglich, ob diese Änderung der dialektischen Bedeutung tatsächlich gehört werden kann. Insbesondere, wenn man in Betracht zieht, dass ein Ton und da-

mit auch ein Terzton je nach Kontext und Schicht zu beiden Tonfeldern gehören kann. Auch hierüber liegen noch keine Untersuchungen vor.

5.5. Darstellungen

Die Darstellungsweisen von TTF und NRT sind sehr unterschiedlich. Stellt die TTF die Analysen eher traditionell in Notensystemen und Reduktionen dar (s. Abb. 29), finden die grafischen und schematischen Darstellungen in der NRT häufige Anwendung. Daraus zu schließen, dass bei Simon eher ein lineares Denken gegenüber einem räumlichen Denken in der NRT vorherrscht, scheint jedoch zu weit zu gehen. Auch in der TTF sind nicht-lineare Betrachtungen möglich, da sich ein Tonfeld ggf. aus im Notentext weit entfernten Klängen zusammensetzen kann.

The image shows a musical score with two staves. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. It contains a melodic line with various accidentals and dynamics. Above the staff, there are three nested boxes labeled 'Konstrukt IIb', 'Hexaton fis bis eis', and 'Hexaton a bis gis'. Below the staff, there are several numbers: 1-6, 1-8, 21/27, 33, 37, 39, 45/47, 50, 51, 53, 54. The bottom staff is in bass clef and shows chordal structures. A bracket labeled 'Tonika (6 Töne)' spans the first few notes. Below this, there are two larger brackets labeled 'Schnittmenge Tonika und Hexaton fis bis eis' and 'Schnittmenge Dominante und Hexaton fis bis eis'. The notation includes various accidentals and dynamics.

Abbildung 29: Zusammenschau einer Analyse von F. Liszts *Am Grabe Richard Wagners*, aus: Haas (2004), S. 48.

Dennoch ist eine Zusammenstellung beider Ansätze in einer graphischen Darstellung aufschlussreich, wie es in Abb. 30 geschieht. Diese Darstellung hat den Vorteil, dass sie in gewissem Sinne interpretationsoffen ist, d.h. dass der jeweilige Standpunkt des Betrachters auch die Interpretation des Tonnetzes determiniert. Mit dem Tonnetz ist „keine eindeutige Denkrichtung“ (Motte-Haber 2004, S. 24) vorgeschrieben. Insofern eignet sich diese Darstellung sehr gut, um sowohl den Ansprüchen von Simons Theorie der Tonfelder als auch der Neo-Riemannian Theory gerecht zu werden; zumindest, was eine schematische Darstellung der Sachverhalte entspricht. Ein neo-riemannscher Betrachter ginge analytisch von den Dreiecken aus und würde deren Translationen und Spiegelungen untersuchen, um ein harmonisches Geschehen zu erklären. Die Operationen P , L

und R beschreiben hier das Spiegeln eines Dreiklangs (schraffierte Fläche: Es-Dur) um eine „Kante“, also entweder um dessen Quinte (P), kleine (L) oder große Terz (R). Ein Anhänger der Simon-Schule würde dort die Streifen (gekachelte Fläche) im Tonnetz anschauen und deren konkrete Realisierung im vorliegenden Stück (im Vorder-, Mittel- oder Hintergrund) sowie das Zusammenspiel mit anderen Streifen in untersuchen⁴⁰. Auch in Simons Theorie der Tonfelder kann man von Dreiklängen ausgehend mittels Stimmführung die Tonfelder erklären. Somit wären auch hier die Dreiecke „Einheiten“ oder „Elemente“, aber noch kein „Feld“, welches sich erst durch besagten Streifen konstituiert. De la Motte-Haber hebt diesbezüglich hervor, dass im Tonnetz „semantische Bedeutungen sich durch die Beziehungen und die Entfernungen der Klänge ergeben“ (ebd.).

Abbildung 30: Schema über Tonnetz, Tonfelder und PLR-Operationen.

⁴⁰Die Festlegung von Tonika, Dominante und Subdominante hängt vom konkreten musikalischen Zusammenhang ab und ist hier beliebig gewählt.

Teil IV.

Coda

6. Fazit

Die Mindestanforderung an neue Analysemethoden ist, dass sie einen Mehrwert an Erkenntnis bringen, der mit herkömmlichen Verfahren nicht zustande käme. Albert Simons *Theorie der Tonfelder* sowie die *Neo-Riemannian Theory* offenbaren ein tieferes Verständnis harmonisch-tonaler Vorgänge, die sonst nicht zufriedenstellend erklärbar wären. Beide Theorien stellen brauchbare Werkzeuge zur Analyse bereit. Die Entscheidung für die eine oder andere muss nicht in jedem Fall zwingend getroffen werden, sondern kann je nach Zielsetzung variieren. In jedem Fall stellen beide Theorien eine Bereicherung des musiktheoretischen Instrumentariums dar. In dieser vergleichenden Arbeit hat sich gezeigt, dass Helga de la Motte-Habers Aussage, Musiktheorien würden „an Gültigkeit gewinnen, wenn sie sich als Theorien mit begrenzter Reichweite verstünden und sowohl ihre Axiome als auch die Anwendungsfelder klar umrissen“ (Motte-Haber 2004, S. 14), auf beide Theorien gleichermaßen zutrifft. Beide verstehen sich nicht als absolut, sondern fassen ein konkretes musikalisches Repertoire und einen historisch fassbaren Ausschnitt aus der Geschichte der Musik ins Auge, auch wenn sich naturgemäß keine ganz scharfen Grenzen ziehen lassen. Beiden liegt ein klar artikuliertes System zugrunde, das sowohl in Bezug auf sich selbst konsistent ist, als auch sich in der Analyse als praktikabel erweist.

In diesem Sinne mag diese Arbeit als Anstoß dienen, den musiktheoretischen Diskurs zu weiten und neue Konzepte einzubeziehen. Im Fall der *Theorie der Tonfelder* und der *Neo-Riemannian Theory* können sich im transatlantischen Austausch für die Musiktheorie auf beiden Seiten vielfältige Synergien ergeben und neue Perspektiven erschließen. Dass dieses Vorgehen nicht nur wünschenswert sondern geradezu geboten ist, liegt nahe, da „der Komplexität musikalischer Vorstellungen wahrscheinlich nicht nur ein einziges Modell angemessen sein kann“ (ebd., S. 27).

Aus der Präsentation der Theorien und ihrem Vergleich erwachsen weitere Fragen und Forschungsperspektiven. Die von Albert Simon postulierten Anmutungsqualitäten der Quintenreihen (S. 10) sind bisher keiner empirischen Prüfung unterzogen worden. Ebenso fehlen Untersuchungen, was den Zusammenhang zwischen eindeutig notierter Musik und mehrdeutiger Wahrnehmung von Tonfeldern angeht. Ähnliches gilt für den Gegensatz zwischen dualistischem Akkordverständnis auf der einen und Simons Unterscheidung von Grund- und Quinttönen auf der anderen Seite. Wie sich die rein formalen Unterschiede in der Wahrnehmung von Musik äußern, ist bisher nicht bekannt.

Es ist ersichtlich geworden, dass die Musiktheorie durchaus von mathematischen Erkenntnissen profitieren kann. Die in der Einleitung beschriebenen Vorteile sind dabei nicht zu unterschätzen. Leider stellt die elaborierte Fachsprache für viele Musiktheoretiker ein nur schwer überwindbares Hindernis für die Aneignung dar. Wie Simons Analysen zeigen, ist dies aber nicht der einzig mögliche Zugang zum Verständnis der Musik des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus. Dies drückt auch das Zitat aus Johann Matthesons *Der vollkommene Capellmeister* aus, das dieser Arbeit vorangestellt wurde und nun vollständig wiedergegeben wird.

„Der Satz: Daß die Mathematik bey der Musik nichts helffe, ist unrichtig, und bedarff einer guten Erläuterung. Die Mathesis ist ja in den meisten Wissenschaften [...] eine fleißige, arbeitsame Gehülffin, und nützliche, unverdrossene vornehme Bedientinn. Sie ist eine weit um sich greifende Instrumental-Disciplin, und thut in der Harmonik, als einem Theil der Musik [...] fast solche Dienste, als etwa die Buchdruckerey in der allgemeinen Gelehrsamkeit. Das ist kein geringes; obwol in Betracht des gantzen nur ein kleines. *Allein, zu glauben, und andere lehren wollen: daß die Mathematik der Musik Herz und Seele sey; daß alle Gemüths-Veränderungen, so durch Singen und Klingen hervorgebracht werden, bloß in den verschiedenen äusserlichen Verhältnissen der Töne ihren Grund haben, solches ist noch viel ärger und irriger, als obiger Ausspruch.*“ (Johann Mattheson: *Der vollkommene Capellmeister*, 1739, Hervorhebungen durch den Verfasser)

Anhang

A. Mathematisches

A.1. Äquivalenzklassen

Äquivalenzklasse: Eine *Äquivalenzklasse* X fasst sämtliche Elemente x einer Menge M zusammen, die einer Äquivalenzrelation „ \equiv “ genügen. Diese muss die folgenden Eigenschaften erfüllen:

1. Reflexivität: $x \equiv x$
2. Transitivität: Aus $x \equiv y$ und $y \equiv z$ folgt $x \equiv z$.
3. Symmetrie: Aus $x \equiv y$ folgt $y \equiv x$.

Musikalisch bedeutet dies, dass sämtliche Tonhöhen zu einer Äquivalenzklasse (*pitch class*) zusammengefasst werden, die bis auf Oktavunterschiede und enharmonische Verwechslung identisch sind.

A.2. Modulare Arithmetik

Das Rechnen modulo 12 erklärt sich, wenn man sich eine analoge Uhr mit 12 Zahlen oder Strichen vorstellt. Wenn man sich um neun Uhr für ein Uhr zum Mittagessen verabredet, dann kann ist die Aussage möglich: „Wir sehen uns in vier Stunden!“ Die Rechnung dahinter ist einfach:

$$9 + 4 = 13 \equiv 1 \pmod{12}$$

Ebenso gilt auch in der *pitch class*-Chromatik, dass es egal ist, ob man von einem gegebenen Ton eine große Terz aufwärts geht oder eine kleine Sexte abwärts:

$$d + \text{große Terz} \equiv d - \text{kleine Sexte} \equiv fis \pmod{\text{Oktave}}$$

oder

$$2 + 4 \equiv 2 - 8 \equiv 6 \pmod{12}$$

A.3. Gruppentheorie

Gruppe: Eine *Gruppe* $(G, *)$ ist eine Menge G , die mit der Verknüpfung $*$ folgende Bedingungen erfüllt:

1. G ist abgeschlossen unter $*$, d.h. für $g_1, g_2 \in G$ gilt $g_1 * g_2 \in G$.
2. G ist assoziativ, d.h. für $g_1, g_2, g_3 \in G$ gilt: $(g_1 * g_2) * g_3 = g_1 * (g_2 * g_3)$.
3. Es gibt ein neutrales Element $e \in G$, so dass $g * e = e * g = g$.
4. Für alle $g \in G$ gibt es ein inverses Element $g^{-1} \in G$, so dass $g * g^{-1} = g^{-1} * g = e$.

Satz von Lagrange: Der *Satz von Lagrange* besagt, dass die Kardinalität jeder Untergruppe einer endlichen Gruppe deren Kardinalität teilt. Für eine endliche Gruppe G und eine Untergruppe H von G gilt:

$$|G| = |H| \cdot |G/H|$$

B. Transformationen (Tabellen und Grafiken)

B.1. Gruppentafeln von T/I und S/W

Gruppenwirkung von T/I : In Tab. 8 ist dargestellt, wie T/I auf der Menge der Dur- und Molldreiklänge wirkt. Ausgehend von $\{0,4,7\}$ =C-Dur (erste Zeile) bzw. $\{0,3,7\}$ (zweite Zeile) werden alle 24 Dur- und Molldreiklänge erzeugt. Jeder Dreiklang taucht genau einmal auf, T/I ist also einfach transitiv.

Dur-Akkorde		Moll-Akkorde	
$T_0(\text{C-Dur}) = (0, 4, 7)$	C-Dur	$I_0(\text{C-Dur}) = (0, 8, 5)$	f-Moll
$T_1(\text{C-Dur}) = (1, 5, 8)$	Cis-Dur	$I_1(\text{C-Dur}) = (1, 9, 6)$	fis-Moll
$T_2(\text{C-Dur}) = (2, 6, 9)$	D-Dur	$I_2(\text{C-Dur}) = (2, 10, 7)$	g-Moll
$T_3(\text{C-Dur}) = (3, 7, 10)$	Es-Dur	$I_3(\text{C-Dur}) = (3, 11, 8)$	as-Moll
$T_4(\text{C-Dur}) = (4, 8, 11)$	E-Dur	$I_4(\text{C-Dur}) = (4, 0, 9)$	a-Moll
$T_5(\text{C-Dur}) = (5, 9, 0)$	F-Dur	$I_5(\text{C-Dur}) = (5, 1, 10)$	b-Moll
$T_6(\text{C-Dur}) = (6, 10, 1)$	Fis-Dur	$I_6(\text{C-Dur}) = (6, 2, 11)$	h-Moll
$T_7(\text{C-Dur}) = (7, 11, 2)$	G-Dur	$I_7(\text{C-Dur}) = (7, 3, 0)$	c-Moll
$T_8(\text{C-Dur}) = (8, 0, 3)$	As-Dur	$I_8(\text{C-Dur}) = (8, 4, 1)$	cis-Moll
$T_9(\text{C-Dur}) = (9, 1, 4)$	A-Dur	$I_9(\text{C-Dur}) = (9, 5, 2)$	d-Moll
$T_{10}(\text{C-Dur}) = (10, 2, 5)$	B-Dur	$I_{10}(\text{C-Dur}) = (10, 6, 3)$	es-Moll
$T_{11}(\text{C-Dur}) = (11, 3, 6)$	H-Dur	$I_{11}(\text{C-Dur}) = (11, 7, 4)$	e-Moll
$T_0(\text{c-Moll}) = (0, 3, 7)$	c-Moll	$I_0(\text{c-Moll}) = (0, 9, 5)$	F-Dur
$T_1(\text{c-Moll}) = (1, 4, 8)$	cis-Moll	$I_1(\text{c-Moll}) = (1, 10, 6)$	Fis-Dur
$T_2(\text{c-Moll}) = (2, 5, 9)$	d-Moll	$I_2(\text{c-Moll}) = (2, 11, 7)$	G-Dur
$T_3(\text{c-Moll}) = (3, 6, 10)$	es-Moll	$I_3(\text{c-Moll}) = (3, 0, 8)$	As-Dur
$T_4(\text{c-Moll}) = (4, 7, 11)$	e-Moll	$I_4(\text{c-Moll}) = (4, 1, 9)$	A-Dur
$T_5(\text{c-Moll}) = (5, 8, 0)$	f-Moll	$I_5(\text{c-Moll}) = (5, 2, 10)$	B-Dur
$T_6(\text{c-Moll}) = (6, 9, 1)$	fis-Moll	$I_6(\text{c-Moll}) = (6, 3, 11)$	H-Dur
$T_7(\text{c-Moll}) = (7, 10, 2)$	g-Moll	$I_7(\text{c-Moll}) = (7, 4, 0)$	C-Dur
$T_8(\text{c-Moll}) = (8, 11, 3)$	as-Moll	$I_8(\text{c-Moll}) = (8, 5, 1)$	Cis-Dur
$T_9(\text{c-Moll}) = (9, 0, 4)$	a-Moll	$I_9(\text{c-Moll}) = (9, 6, 2)$	D-Dur
$T_{10}(\text{c-Moll}) = (10, 12, 5)$	b-Moll	$I_{10}(\text{c-Moll}) = (10, 7, 3)$	Es-Dur
$T_{11}(\text{c-Moll}) = (11, 2, 6)$	h-Moll	$I_{11}(\text{c-Moll}) = (11, 8, 4)$	E-Dur

Tabelle 8: Gruppenwirkung von T/I .

Tabelle 9 ist die Gruppentafel zu T/I . Sie zeigt alle möglichen Kombinationen von Elementen von T/I .

Gruppenwirkung von S/W : In Tabelle 10 ist dargestellt, wie S/W auf der Menge der Dur- und Molldreiklänge wirkt. Ausgehend von $\{0,4,7\}$ =C-Dur (erste Zeile) bzw. $\{0,3,7\}$ (zweite Zeile) werden alle 24 Dur- und Molldreiklänge erzeugt. Jeder Dreiklang taucht genau einmal auf, S/W ist also einfach transitiv.

Dur-Akkorde		Moll-Akkorde	
$S_0(\text{C-Dur}) = (0, 4, 7)$	C-Dur	$W_0(\text{C-Dur}) = (0, 8, 5)$	f-Moll
$S_1(\text{C-Dur}) = (1, 5, 8)$	Cis-Dur	$W_1(\text{C-Dur}) = (1, 9, 6)$	e-Moll
$S_2(\text{C-Dur}) = (2, 6, 9)$	D-Dur	$W_2(\text{C-Dur}) = (2, 10, 7)$	es-Moll
$S_3(\text{C-Dur}) = (3, 7, 10)$	Es-Dur	$W_3(\text{C-Dur}) = (3, 11, 8)$	d-Moll
$S_4(\text{C-Dur}) = (4, 8, 11)$	E-Dur	$W_4(\text{C-Dur}) = (4, 0, 9)$	cis-Moll
$S_5(\text{C-Dur}) = (5, 9, 0)$	F-Dur	$W_5(\text{C-Dur}) = (5, 1, 10)$	c-Moll
$S_6(\text{C-Dur}) = (6, 10, 1)$	Fis-Dur	$W_6(\text{C-Dur}) = (6, 2, 11)$	h-Moll
$S_7(\text{C-Dur}) = (7, 11, 2)$	G-Dur	$W_7(\text{C-Dur}) = (7, 3, 0)$	b-Moll
$S_8(\text{C-Dur}) = (8, 0, 3)$	As-Dur	$W_8(\text{C-Dur}) = (8, 4, 1)$	a-Moll
$S_9(\text{C-Dur}) = (9, 1, 4)$	A-Dur	$W_9(\text{C-Dur}) = (9, 5, 2)$	as-Moll
$S_{10}(\text{C-Dur}) = (10, 2, 5)$	B-Dur	$W_{10}(\text{C-Dur}) = (10, 6, 3)$	g-Moll
$S_{11}(\text{C-Dur}) = (11, 3, 6)$	H-Dur	$W_{11}(\text{C-Dur}) = (11, 7, 4)$	fis-Moll
$S_0(\text{c-Moll}) = (0, 3, 7)$	c-Moll	$W_0(\text{c-Moll}) = (0, 8, 5)$	G-Dur
$S_1(\text{c-Moll}) = (11, 2, 6)$	h-Moll	$W_1(\text{c-Moll}) = (1, 9, 6)$	As-Dur
$S_2(\text{c-Moll}) = (10, 1, 5)$	b-Moll	$W_2(\text{c-Moll}) = (2, 10, 7)$	A-Dur
$S_3(\text{c-Moll}) = (3, 7, 10)$	a-Moll	$W_3(\text{c-Moll}) = (3, 11, 8)$	B-Dur
$S_4(\text{c-Moll}) = (4, 8, 11)$	as-Moll	$W_4(\text{c-Moll}) = (4, 0, 9)$	H-Dur
$S_5(\text{c-Moll}) = (5, 9, 0)$	g-Moll	$W_5(\text{c-Moll}) = (5, 1, 10)$	C-Dur
$S_6(\text{c-Moll}) = (6, 10, 1)$	fis-Moll	$W_6(\text{c-Moll}) = (6, 2, 11)$	Cis-Dur
$S_7(\text{c-Moll}) = (7, 11, 2)$	f-Moll	$W_7(\text{c-Moll}) = (7, 3, 0)$	D-Dur
$S_8(\text{c-Moll}) = (8, 0, 3)$	e-Moll	$W_8(\text{c-Moll}) = (8, 4, 1)$	Es-Dur
$S_9(\text{c-Moll}) = (9, 1, 4)$	es-Moll	$W_9(\text{c-Moll}) = (9, 5, 2)$	E-Dur
$S_{10}(\text{c-Moll}) = (10, 2, 5)$	d-Moll	$W_{10}(\text{c-Moll}) = (10, 6, 3)$	F-Dur
$S_{11}(\text{c-Moll}) = (11, 3, 6)$	cis-Moll	$W_{11}(\text{c-Moll}) = (11, 7, 4)$	Fis-Dur

Tabelle 10: Gruppenwirkung von S/W .

Tabelle 10 ist die Gruppentafel zu S/W . Sie zeigt alle möglichen Kombinationen von Elementen von S/W .

S/W	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	W_0	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6	W_7	W_8	W_9	W_{10}	W_{11}	
S_0	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	W_0	W_{11}	W_{10}	W_9	W_8	W_7	W_6	W_5	W_4	W_3	W_2	W_1	
S_1	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	W_0	W_1	W_0	W_{11}	W_{10}	W_9	W_8	W_7	W_6	W_5	W_4	W_3	W_2	W_1
S_2	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	W_0	W_1	W_2	W_1	W_0	W_{11}	W_{10}	W_9	W_8	W_7	W_6	W_5	W_4	W_3	W_2
S_3	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	W_0	S_1	S_2	W_3	W_2	W_1	W_0	W_{11}	W_{10}	W_9	W_8	W_7	W_6	W_5	W_4	W_3
S_4	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	W_0	S_1	S_2	S_3	W_4	W_3	W_2	W_1	W_0	W_{11}	W_{10}	W_9	W_8	W_7	W_6	W_5	W_4
S_5	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	W_0	S_1	S_2	S_3	S_4	W_5	W_4	W_3	W_2	W_1	W_0	W_{11}	W_{10}	W_9	W_8	W_7	W_6	W_5
S_6	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	W_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	W_6	W_5	W_4	W_3	W_2	W_1	W_0	W_{11}	W_{10}	W_9	W_8	W_7	W_6
S_7	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	W_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	W_7	W_6	W_5	W_4	W_3	W_2	W_1	W_0	W_{11}	W_{10}	W_9	W_8	W_7
S_8	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	W_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	W_8	W_7	W_6	W_5	W_4	W_3	W_2	W_1	W_0	W_{11}	W_{10}	W_9	W_8
S_9	S_9	S_{10}	S_{11}	W_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	W_9	W_8	W_7	W_6	W_5	W_4	W_3	W_2	W_1	W_0	W_{11}	W_{10}	W_9
S_{10}	S_{10}	S_{11}	W_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	W_{10}	W_9	W_8	W_7	W_6	W_5	W_4	W_3	W_2	W_1	W_0	W_{11}	W_{10}
S_{11}	S_{11}	W_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	W_{11}	W_{10}	W_9	W_8	W_7	W_6	W_5	W_4	W_3	W_2	W_1	W_0	W_{11}
W_0	W_0	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6	W_7	W_8	W_9	W_{10}	W_{11}	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	
W_1	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6	W_7	W_8	W_9	W_{10}	W_{11}	W_0	S_1	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	
W_2	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6	W_7	W_8	W_9	W_{10}	W_{11}	W_0	W_1	S_0	S_1	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	
W_3	W_3	W_4	W_5	W_6	W_7	W_8	W_9	W_{10}	W_{11}	W_0	W_1	W_2	S_0	S_1	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	
W_4	W_4	W_5	W_6	W_7	W_8	W_9	W_{10}	W_{11}	W_0	W_1	W_2	W_3	S_0	S_1	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	
W_5	W_5	W_6	W_7	W_8	W_9	W_{10}	W_{11}	W_0	W_1	W_2	W_3	W_4	S_0	S_1	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	
W_6	W_6	W_7	W_8	W_9	W_{10}	W_{11}	W_0	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	S_0	S_1	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	
W_7	W_7	W_8	W_9	W_{10}	W_{11}	W_0	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6	S_0	S_1	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	
W_8	W_8	W_9	W_{10}	W_{11}	W_0	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6	W_7	S_0	S_1	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	
W_9	W_9	W_{10}	W_{11}	W_0	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6	W_7	W_8	S_0	S_1	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	
W_{10}	W_{10}	W_{11}	W_0	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6	W_7	W_8	W_9	S_0	S_1	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	
W_{11}	W_{11}	W_0	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6	W_7	W_8	W_9	W_{10}	S_0	S_1	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	

Tabelle 11: Gruppentafel von S/W .

B.2. Übersicht aller Inversionen I_n

Abbildung 31: Gerade Inversionen.

Abbildung 32: Ungerade Inversionen.

C. Verzeichnisse

Literaturverzeichnis

- Bodamer, Konstantin (2011)**. „Albert Simon – ein ungarischer Autor“. In: *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 8.2. URL: <http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/639.aspx>.
- Clough, John (1998)**. „A Rudimentary Geometric Model for Contextual Transposition and Inversion“. In: *Journal of Music Theory* 42.2, S. 297–306. URL: <http://www.jstor.org/stable/843880>.
- Cohn, Richard (1996)**. „Maximally Smooth Cycles, Hexatonic Systems, and the Analysis of Late-Romantic Triadic Progressions“. In: *Music Analysis* 15.1, S. 9–40. URL: <http://www.jstor.org/stable/854168>.
- (1997). „Neo-Riemannian Operations, Parsimonious Trichords, and their Tonnetz Representations“. In: *Journal of Music Theory* 41.1, S. 1–66. URL: <http://www.jstor.org/stable/843761>.
- (1998). „Introduction to Neo-Riemannian Theory: A Survey and a Historical Perspective“. In: *Journal of Music Theory* 42.2, S. 167–180. URL: <http://www.jstor.org/stable/843871>.
- (1999). „As Wonderful as Star Clusters: Instruments for Gazing at Tonality in Schubert“. In: *19th Century Music* 22.3, S. 213–232. URL: <http://www.jstor.org/stable/746799>.
- (2004). „Uncanny Resemblances: Tonal Signification in the Freudian Age“. In: *Journal of the American Musicological Society* 57.2, S. 285–324. URL: <http://www.jstor.org/stable/10.1525/jams.2004.57.2.285>.
- (2007). „Hexatonic Poles and the Uncanny in *Parsifal*“. In: *The Opera Quarterly* 22.2, S. 230–248. URL: <http://oq.oxfordjournals.org/content/22/2/230.full>.
- (2012). *Audacious Euphony. Chromaticism and the Triad's Second Nature*. Oxford University Press, USA.
- Crans, Alissa S., Fiore, Thomas M. und Satyendra, Ramon (2009)**. „Musical Actions of Dihedral Groups“. In: *American Mathematical Monthly* 116.6, S. 479–495. URL: <http://arxiv.org/abs/0711.1873>.
- Dahlhaus, Carl (1978)**. „Emanzipation der Dissonanz“. In: *Schönberg und andere*. Hrsg. von **Carl Dahlhaus**. Schott Music GmbH & Co KG, S. 146–153.

- Douthett, Jack und Steinbach, Peter (1998).** „Parsimonious Graphs: A Study in Parsimony, Contextual Transformations and Modes of Limited Transposition“. In: *Journal of Music Theory* 42.2, S. 241–263. URL: <http://www.jstor.org/stable/843877>.
- Engebretsen, Nora (2011).** „The “Over-Determined” Triad as a Source of Discord – Nascent Groups and the Emergent Chromatic Tonality in Nineteenth-Century German Harmonic Theory“. In: *Music Theory and Mathematics*. Hrsg. von **Jack Douthett, Martha M. Hyde und Charles J. Smith**. University of Rochester Press, S. 107–136.
- Euler, Leonhard (1926 (1773)).** „De harmoniae veris principiis per speculum musicum repraesentatis“. In: *Opera omnia, Bd. III/1*. Leipzig und Berlin (St. Petersburg), S. 568–586.
- Fiore, Thomas M. und Noll, Thomas (2011).** „Commuting Groups and the Topos of Triads“. In: *Third International Conference, MCM 2011, Paris, France, June 15-17, 2011. Proceedings*. Hrsg. von **Carlos Agon u. a.** Springer Verlag, S. 69–83.
- Fiore, Thomas M. und Satyendra, Ramon (2005).** „Generalized Contextual Groups“. In: *Music Theory Online* 11.3. URL: http://www.mtosmt.org/issues/mto.05.11.3/mto.05.11.3.fiore_satyendra.pdf.
- Gollin, Edward (2000).** *Representations of Space and Conceptions of Distance in Transformational Music Theories*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University.
- (2005). „Neo-Riemannian Theory“. In: *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 2.2-3, 153–155. URL: <http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/520.aspx>.
- Gollin, Edward und Rehding, Alexander, Hrsg. (2011).** *The Oxford Handbook of Neo-Riemannian Theories*. Oxford University Press, USA.
- Gárdonyi, Zsolt (1969).** „Neue Tonleiter- und Sequenztypen in Liszts Frühwerken (Zur Frage der ‚Lisztschen Sequenzen‘)“. In: *Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae* 11.1/4, S. 169–199. URL: <http://www.jstor.org/stable/901277>.
- Haas, Bernhard (2004).** *Die neue Tonalität von Schubert bis Webern: Hören und Analysieren nach Albert Simon*. Veröffentlichungen zur Musikforschung. Wilhelmshaven: Florian Noetzel Verlag.
- (2011). „Zu zwei Bartók-Analysen von Albert Simon“. In: *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 8.2. URL: <http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/640.aspx>.

- Haas, Bernhard und Haas, Bruno**, Hrsg. (2010). *Funktionale Analyse: Musik - Malerei - antike Literatur*. Kolloquium / Colloque Paris, Stuttgart 2007. Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag.
- Hauptmann, Moritz (1853)**. *Die Natur der Harmonik und der Metrik – Zur Theorie der Musik*. Leipzig: Breitkopf und Härtel.
- Helmholtz, Hermann v. (1863)**. *Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage der Musik*. Braunschweig: F. Vieweg.
- Hyer, Brian (1989)**. *Tonal Intuitions in 'Tristan und Isolde'*. New Haven: Yale University Press.
- Klumpenhouwer, Henry (1994)**. „Some Remarks on the Use of Riemann Transformations“. In: *Music Theory Online* 0.9. URL: <http://www.mtosmt.org/issues/mto.94.0.9/mto.94.0.9.klumpenhouwer.art.html>.
- Lendvai, Ernő (1971)**. *Béla Bartók: An analysis of his music*. London: Kahn & Averill.
- (1995). *Symmetrien in der Musik: Einführung in die musikalische Semantik*. Wien: Universal Edition.
- Lewin, David (1982)**. „A Formal Theory of Generalized Tonal Functions“. In: *Journal of Music Theory* 26.1, S. 23–60. URL: <http://www.jstor.org/stable/info/843354>.
- (1984). „Amfortas's Prayer to Titirel and the Role of D in *Parsifal*: The Tonal Spaces of the Drama and the Enharmonic C♭/B“. In: *19th-Century Music* 16.1, S. 49–58. URL: <http://www.jstor.org/stable/746619>.
- (1987). *Generalized Musical Intervals and Transformations*. New Haven: Yale University Press.
- (1992). „Some Notes on Analyzing Wagner: *The Ring* and *Parsifal*“. In: *19th-Century Music* 16.1, S. 49–58. URL: <http://www.jstor.org/stable/746619>.
- Motte-Haber, Helga de la (2004)**. „Musiktheorien – Systeme mit begrenzter Reichweite“. In: *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft, Bd. 2: Musiktheorie*. Hrsg. von **Helga de la Motte-Haber und Oliver Schwab-Felisch**. Laaber: Laaber-Verlag, S. 13–28.
- Noll, Thomas (2004)**. „Musiktheorie und Mathematik“. In: *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft, Bd. 2: Musiktheorie*. Hrsg. von **Helga de la Motte-Haber und Oliver Schwab-Felisch**. Laaber: Laaber-Verlag, S. 409–418.
- Nowak, Stefan (2011)**. „Schuberts frühe Sonatenform und die Tonfeldtheorie“. In: *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 8.2. URL: <http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/643.aspx>.

- Oettingen, Arthur v. (1866).** *Harmoniesystem in dualer Entwicklung.* Dorpat und Leipzig: W. Gläser Verlag.
- Polth, Michael (2006).** „Tonalität der Tonfelder. Anmerkungen zu Bernhard Haas, *Die neue Tonalität von Schubert bis Webern. Hören und Analysieren nach Albert Simon*, Wilhelmshaven: Noetzel 2004“. In: *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 3.1, S. 167–178. URL: <http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/210.aspx>.
- **(2011a).** „Bibliographie zur Tonfeld-Analyse nach Albert Simon“. In: *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 8.2. URL: <http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/648.aspx>.
- **(2011b).** „Zur Artikulation von Tonfeldern bei Brahms, Debussy und Stockhausen“. In: *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 8.2. URL: <http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/645.aspx>.
- Riemann, Hugo (1880).** *Skizze einer neuen Methode der Harmonielehre.* Leipzig: Breitkopf und Härtel.
- Rohringer, Stefan (2009).** „Tonalität in Franz Schuberts späten Sonatenformen“. In: *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 6.2-3. URL: <http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/458.aspx>.
- Schild, Johannes (2010).** „... zum Raum wird hier die Zeit: Tonfelder in Wagners Parsifal“. In: *Funktionale Analyse: Musik - Malerei - antike Literatur.* Hrsg. von **Bernhard Haas und Bruno Haas.** Hildesheim, Zürich und New York: Georg Olms Verlag, S. 313–373.
- Schiltknecht, Dres (2011).** „›Konstrukt‹ und ›Funktion‹: Eine Herleitung der Simonschen Tonfelder“. In: *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 8.2. URL: <http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/632.aspx>.
- Sotirianos, Markus (2011).** „›Tonfelder‹ und traditionelle Tonalität. Beobachtungen zu Schuberts Lied *Der Atlas*“. In: *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 8.2. URL: <http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/644.aspx>.
- Wells Hall, Rachel (2009).** „Linear Contextual Transformations“. In: *Quaderni di matematica: Theory And Applications of Proximity, Nearness and Uniformity* 23.1, S. 101–130.

Abbildungsverzeichnis

1.	Vollständige Quintenreihe.	10
2.	B. Bartók: <i>Kahnfahrt</i> , Übersicht der beteiligten Quintenreihen.	11
3.	Funktion in Quinten, als Skala und akkordisch geordnet. Grund- und Quinttöne sind grafisch unterschieden. . . .	12
4.	Beziehung von Subdominante – Tonika – Dominante (S – T – D).	13
5.	Konstrukte Ia, Ib, IIa und IIb in Quinten und als Skalen geordnet.	14
6.	Konstrukt IIa; Hexatonische Pole.	14
7.	Ergänzung der Konstrukte zum Zwölftonfeld.	15
8.	Chromatischer Pitch-Class-Zirkel.	18
9.	Ein Beispiel für Inversionen: $I_0(\text{C-Dur})$ und $I_0(\text{D-Dur})$ werden beide an $0 = c$ gespiegelt.	21
10.	Die Operationen P , L und R auf den C-Dur-Dreiklang $\{0, 4, 7\}$, hellgrau) angewandt.	24
11.	L. Eulers <i>Speculum Musicum</i> , 1773.	25
12.	Tonnetz aus: Cohn (1998), S. 172; die Großbuchstaben bezeichnen Töne, nicht Akkorde.	26
13.	Tonnetz-Torus. Grafik erstellt von <i>endolith</i> (http://www.flickr.com).	26
14.	Tonnetz-Darstellungen, aus: Cohn (2012), S. 28.	27
15.	Tonnetz-Darstellungen (Brahms: <i>Sinfonie Nr. 2</i>), aus: Cohn (2012), S. 93.	28
16.	Tonnetz-Darstellungen (Schubert: <i>Liebesend</i>), aus: Cohn (2012), S. 131.	28
17.	Terzenmodell nach Bardós.	32
18.	„Modellskalen“ nach Zoltán Gárdonyi, aus: Bodamer (2011), A.2.	33
19.	„Achsensystem“, aus: Lendvai (1995), S. 9.	34
20.	Funktion und Konstrukt aus der Quintenreihe gefiltert.	38
21.	Stimmführungen zwischen Hexaton und Konstrukt.	40
22.	Stimmführungen zwischen Oktaton und Funktion.	40
23.	Konstrukt und Funktion in Quintenreihen integriert, aus: Schiltknecht (2011), Abb. 2.	41
24.	Hauptmanns Dur-Tonart als „Dreiklang aus Dreiklängen“, aus: Hauptmann (1853), S. 27.	45

25. Dur- und Molldreiklang als Umkehrungen ihrer dialektischen Bedeutungen.	46
26. Modulation zwischen Dreiklängen ohne gemeinsame Töne durch Vermittlerakkorde, aus: Hauptmann (1853), S. 67.	47
27. V. Oettingens Tabelle, aus: Oettingen (1866), S. 15.	48
28. Ausschnitt aus dem Tonnetz.	55
29. Zusammenschau einer Analyse von F. Liszts <i>Am Grabe Richard Wagners</i> , aus: Haas (2004), S. 48.	62
30. Schema über Tonnetz, Tonfelder und PLR-Operationen.	63
31. Gerade Inversionen.	72
32. Ungerade Inversionen.	73

Tabellenverzeichnis

1. Quintenreihen nach Albert Simon.	10
2. Gruppentafel von $(\mathbb{Z}_{12}, +)$; die Zahlen repräsentieren <i>pitch classes</i>	20
3. Von P und R erzeugte Untergruppe auf C-Dur angewandt.	24
4. Von P und L erzeugte Untergruppe auf C-Dur angewandt.	24
5. Schiltknechts Modell.	42
6. S/W -Gruppe: Übersicht der Schritte. Die kursiven Schritte führt Riemann nicht explizit auf.	51
7. S/W -Gruppe: Die Wechsel vertauschen je zwei Akkorde. Die kursiven Wechsel führt Riemann nicht explizit auf.	51
8. Gruppenwirkung von T/I	68
9. Gruppentafel von T/I	69
10. Gruppenwirkung von S/W	70
11. Gruppentafel von S/W	71

Verzeichnis der Notenbeispiele

1. R. Wagner: <i>Parsifal</i> WWV 111, Schluss.	6
2. B. Bartók: <i>Kahnfahrt</i> , T. 1–5.	11
3. A. Dvořák: <i>Largo</i> , T. 22–25.	13
4. A. Dvořák: <i>Largo</i> , T. 120–123.	14
5. A. Bruckner: <i>Locus iste</i> , T. 21–29.	16
6. R. Vaughan-Williams: <i>A Sea Symphony</i> , T. 1–4.	16
7. L. v. Beethoven: Sinfonie Nr. 9, <i>Scherzo</i> , T. 143–171.	25

D. Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst, Noten- und Grafikbeispiele (falls nicht anders vermerkt) eigenhändig erstellt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, dass alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht sind und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt wurde.

Köln, den 2. November 2012

Fabian Moss